

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

**Международной научно-
практической конференции**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»**

г. Москва

30.04.2015 г.

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(30 апреля 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам международной научно-практической конференции: «Актуальные вопросы современной юриспруденции» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2015. – 60с.
ISSN: 6827-8387

Тираж – 300 шт.

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru

Содержание
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Косарева В.В. ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.....	5
Максуров А.А. ЮРИДИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ С ПРАВПОТРЕБИТЕЛЕМ	8
Неманова М.А. ИНСТИТУТ ЗАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	11
Сосновских А.В. ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО» КРИЗИСА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕРЕД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ВЗГЛЯДА А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА	13
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО	
Дмитриев В.К., О ПРОБЛЕМЕ ПРАВЗАКОННОСТИ ЗАКОНОЗАМЕЩАЮЩИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ	16
Сорокина М.Н. ПАТРИОТИЗМ В РОССИИ СЕГОДНЯ.	19
Вергазова И.А. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИИ	22
Мамедов Р.Я. К ВОПРОСУ О НАДЛЕЖАЩИХ СПОСОБАХ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	25
Мишенина А.А. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.....	28
Пастушков Е.Б. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СТ.СТ. 176-177 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	32
Пастушкова Л.Н., Балюк Н.Н. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	34

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Губин Н.П.

МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ДОСУДЕБНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СПОРА МЕЖДУ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ38

Полонецкая Е.В.

АКЦЕССОРНОСТЬ ОБЪЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: НЕКОТОРЫЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.....42

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Перькова В.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ.....46

Бакаева М.К.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАКА В
СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РФ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.....49

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Тимошенко В.И.

ФАКТОРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....53

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Багатырова М.Н., Алиева А.И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА И ЕГО РОЛЬ В
СДЕРЖИВАНИИ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА В
СТРАНЕ.....57

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Косарева В.В.

заместитель декана факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, г. Санкт-Петербург, Россия

ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена значимым аспектам исследования миграционных правоотношений. Рассматриваются предпосылки развития миграционных отношений, основные исторические этапы способствующие тому. Определяются основные причины возникновения и развития современной миграции. Проанализированы условия возникновения различных по характеру и многообразных в своей основе факторов, влияющих на развитие данных общественных отношений.

Ключевые слова: миграция, миграционные отношения, перемещения, беженцы, предпосылки, факторы.

Важным аспектом научного исследования миграционных правоотношений является рассмотрение проблем, связанных с объективными условиями их формирования, исследования тех многообразных факторов, которые выступают непосредственными предпосылками возникновения, изменения и развития данной разновидности социальных связей.

При анализе данного аспекта проблемы полагаем необходимым исходить из устоявшихся в рамках общей теории права методологическому положению, согласно которому следует различать социальные и собственно юридические условия (предпосылки) формирования и трансформации правовых отношений.

Социальные (общие) предпосылки формирования и изменения правовых отношений являются, по сути, универсальными условиями, необходимыми для возникновения и развития любых индивидуальных общественных связей. К их числу теории права чаще всего относят: наличие двух и более субъектов, их соответствующие интересы, потребности и цели (волевой аспект социального отношения), а также наличие соответствующего объекта, на котором «пересекаются» интересы участников социального взаимодействия.

В качестве же специально-юридических предпосылок формирования правоотношения рассматриваются: правдееспособность сторон; наличие соответствующей нормы права, закрепляющей типовую юридическую модель данного отношения; наступление соответствующего юридического факта (или фактического состава).

Подобный аналитический подход, позволяет комплексно рассмотреть условия формирования индивидуальных правовых связей субъектов и одновременно разграничить их на две категории в зависимости от их природы.

Вместе с тем, приведенная теоретическая конструкция, по нашему мнению, отличается некоторой неполнотой, поскольку не позволяет

проанализировать проблему возникновения правовых отношений в обществе на макроуровне, рассмотреть причины формирования того или иного типа юридических взаимодействий в общесоциальном масштабе. Особенно это касается общих, неюридических предпосылок формирования правовых отношений.

Современная миграция, как социально-правовой феномен, детерминируется весьма сложной системой объективных социальных факторов. В частности, в современных условиях весьма значимыми движущими силами-факторами миграции считаются территориальная дифференциация уровня и качества жизни, занятости населения, демографических структур, социально-политической обстановки, безопасности человеческой жизни, экологической ситуации [1, с. 11-12].

Среди основополагающих причин развития миграционных процессов в обществе, как в прошлом, так и в настоящем доминируют социально-экономические и политические противоречия, имеющие место в общественной жизни. Коренной экономической фактор, лежащий в основе формирования предпосылок миграционных процессов, связан с крайней неравномерностью социально-экономического развития различных регионов мира, а также отдельных территорий в рамках отдельных государств.

На самых ранних исторических этапах развития человечества миграционные перемещения людей были связаны большей частью с поиском плодородных земель, обширных пастбищ, расположенных в климатически благоприятных регионах. В дальнейшем, в рабовладельческую эпоху экономическая целесообразность нередко служила оправданием военных захватнических экспедиций. В период становления раннефеодальных государств миграция также была обусловлена стремлением правящей военной аристократии к расширению своих земельных владений и приобретению трудоспособного зависимого населения.

В конце XIX – начале XX веков с развитием капитализма территориальные перемещения населения были связаны, главным образом, с поиском новых экономических ресурсов (территорий, полезных ископаемых, рабочей силы, рынков сбыта и т.п.).

Среди объективных детерминант внешней и внутренней миграции значительный удельный вес во все времена занимали политические и межэтнические конфликты. Значительные потоки беженцев по всему миру обусловлены войнами, политическими кризисами, преследованиями режима, этническими столкновениями. Комиссия ООН по делам беженцев считает, что речь идет почти о 20 млн. человек.

В Российском государстве особенно значительным влияние данных факторов стало в XX веке. Именно политические катаклизмы и войны обуславливали в этот период миграционные перемещения населения. Так, три волны эмиграции из СССР 1917-1938 гг., 1939-1947(52) гг., и 1948(53)-1986 гг. носили вынужденный характер.

После Первой мировой войны появились такие понятия, как беженцы и перемещенные лица [2, с. 245-249]. Во время Второй мировой войны миграция

носила как вынужденный, так и насильственный характер: немецкие оккупанты производили массовое принудительное перемещение в Германию пленных, захваченных в других странах, для использования на наиболее тяжелых работах [3, с. 10]. Распад СССР в 1991 году повлек за собой изменение не только основ государственного устройства, но, прежде всего, изменение, установление государственных границ новых, независимых республик. Так, за период 1992-1995 гг., когда наблюдался пик иммиграции, в РФ прибыло 3838,1 тыс. человек, в том числе из стран СНГ и Балтии - 3836,5 тыс. Всего же с 1990 по 2005 гг. в РФ оттуда прибыло более 8, 5 млн. человек [4, с. 11].

Помимо экономического и политического факторов, эти процессы были усилены также обострением межэтнических конфликтов. Особенно остро они проявились на территориях компактного проживания различных национальностей, этносов и нередко усугублялись территориальными претензиями.

В настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе, Россия столкнулась с проблемой беженцев из Украины. В связи с присоединением Крыма и принятыми мерами по реабилитации крымско- татарского народа возрос фактор межэтнических конфликтов, который требует дополнительного правового регулирования. Прибытие больших масс беженцев или мигрантов на те или иные территории воспринимается местным населением неоднозначно, нередко – крайне настороженно или враждебно, что создает реальную угрозу для формирования очагов конфликтов на межнациональной или религиозной основах. Особенно усиливается действие криминогенного фактора в период некоторых экономических неурядиц (дестабилизация курса рубля, падение цен на нефть), социальной и политической напряженности в обществе, возможного обострения безработицы на этом фоне и т.п.

Формы проживания и поведения мигрантов далеко не всегда соответствует местным обычаям, традициям или действующему законодательству. Вместе с тем межэтнические противоречия между коренным и вновь прибывшим населением выступают фактором нестабильной социальной обстановки в стране и в совокупности с другими обстоятельствами выступают предпосылкой развития миграционных перемещений населения (как коренного, так и ранее прибывшего).

Таким образом, рассматривая причины формирования того или иного типа юридических взаимодействий в общесоциальном масштабе, можно заметить, что детальная регламентация правовых норм, позволяет своевременно реагировать на дестабилизацию общества в рамках сложившихся факторов. В масштабах страны это особенно необходимо, так как за последние годы участились случаи межэтнических противоречий, что особенно пагубно влияет на обстановку в стране ввиду действующих экономических санкций.

Литература:

1. Воробьев Н. В. Региональная организация миграции населения в сибирских условиях. -Новосибирск: Наука, 2001. – 158 с.
2. Коровин Е.А. Международное право.-М.: ГИЮЛ, 1951. – 600 с.

3. Зинченко Н.Н. Миграция населения: теория и практика международно- правового регулирования .-М.: Внешторгиздат, 2003.- 264 с.

4. Зинченко Н.Н. Миграция населения: теория и практика международно- правового регулирования .-М.: Внешторгиздат, 2003.- 264 с.

5. Клупт М.А. Экономический цикл и миграции: в России и за рубежом // Вопросы статистики. - 2009. - N 10. - С.42-49.

Максуров А.А.

*К.ю.н., доцент кафедры теории государства и права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Город Ярославль, Россия*

ЮРИДИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ С ПРАВОПОТРЕБИТЕЛЕМ

Определив желаемую ответную реакцию аудитории, коммуникатор приступает к разработке эффективного обращения. В идеале обращение должно привлечь внимание, удержать интерес, возбудить желание и побудить к совершению действия (у экономистов так называемая модель AIDA). На практике лишь отдельные обращения заставляют правопотребителя проделать весь этот путь, но модель подсказывает, какими желаемыми качествами должна обладать правовая реклама.

Создание обращения предполагает решение трех проблем: что сказать (содержание обращения), как это сказать логично (структура обращения) и как выразить содержание в виде символов (форма обращения).

В части содержания обращения коммуникатору необходимо продумать притягательный мотив или тему, которые вызовут желаемую ответную реакцию. Существует три типа мотивов.

Во-первых, это рациональные мотивы, которые соотносятся с личной выгодой аудитории. С помощью подобных мотивов показывают, что правовой товар обеспечит обещанные выгоды. В качестве примеров могут служить обращения, демонстрирующие качество правового товара, его экономичность, ценность, что чаще всего, или эксплуатационные параметры.

Полагаем, что в сегодняшней правовой системе России следует особо уповать на рациональные мотивы в части ценности и полезности правовых явлений (товаров) для правопотребителя.

В дальнейшем уже правопотребитель скорее всего будет обращать наибольшее внимание именно на качество и экономичность, подразумевая требуемую полезность и ценность у любого выпущенного на правовой рынок товара.

Во-вторых, можно отметить эмоциональные мотивы: они стремятся пробудить какое-то негативное или позитивное чувство, которое послужит обоснованием для совершения покупки. Коммуникаторы пользуются мотивами страха, вины и стыда с целью заставить людей делать что-то необходимое (принудить к исполнению нормы права, к соблюдению правового запрета) или прекратить делать что-то нежелательное (противоправное поведение).

В этой связи следует помнить, что мотивы страха эффективно срабатывают только до определенного момента, ибо, если обращение будет нагнетать слишком много страха, аудитория начнет избегать этой правовой рекламы, что, кстати, и происходило, например, с известным в начале 2000-х годов рекламным роликом налоговой службы, продемонстрированным на телевидении: «заплати налоги и спи спокойно».

Используют коммуникаторы и позитивные эмоциональные мотивы, такие, как любовь, юмор, гордость и радость.

В принципе, радость и гордость в части эмоциональных мотивов вполне возможно обыгрывать в праве. Любовь (к своей семье, своим потомкам, своей стране и т.п.) еще более перспективна с этой точки зрения.

Между тем, часто очень удачно используемый в рекламе «обычных» товаров юмор, наверное, будет сложно использовать в качестве мотива в правовой рекламе. К тому же, даже в рекламе неправовых товаров нет никаких доказательств того, что юмористическое обращение оказывается, к примеру, более эффективным в сравнении с прямолинейным изложением той же темы.

В-третьих, нравственные мотивы, которые призывают к чувству справедливости и порядочности аудитории. Нравственными мотивами часто пользуются, чтобы побудить людей поддержать общественные движения, такие, как оздоровление окружающей среды, улучшение межрасовых отношений, обеспечение равноправия женщин или оказание помощи обездоленным.

Полагаем, что нравственные мотивы могут и должны широко использоваться в праве. Очевидно, при этом, что применительно к обыденным товарам нравственной аргументацией пользуются реже.

Перейдем ко второму элементу: понятно, что эффективность обращения значительно зависит и от его структуры. Коммуникатору необходимо принять три решения.

Во-первых, сделать ли в обращении четкий вывод или предоставить сделать это аудитории. Сформулированный вывод, как правило, оказывается более эффективным, однако, он не всегда оказывает необходимое побудительное действие в отношении «покупки» правового товара.

Во-вторых, изложить ли только аргументацию «за» или представить доводы обеих сторон. Обычно односторонняя аргументация оказывается более эффективной при проведении презентаций, полагаем, что так должно быть и при рекламе правовых товаров.

В-третьих, когда приводить самые действенные аргументы — в начале или в конце обращения. Изложение их в начале сразу захватывает внимание, но к концу обращения внимание может значительно ослабеть. Здесь уже, как говорится, многое зависит от сути правового товара, формы его рекламы и проч.

Определившись со структурой, коммуникатор должен избрать для своего обращения действенную форму. В объявлениях печатной рекламы необходимо принять решение относительно текста заголовка, иллюстрации и цветового оформления, что, кстати, следует делать и в отношении публикуемых

нормативно-правовых актов, где сам акт является одновременно собственной рекламой.

Для привлечения внимания в обычных условиях в отношении неправовых товаров рекламодатели прибегают к таким приемам, как обыгрывание новизны и контраста, использование захватывающих иллюстраций и заголовков, непривычных конфигураций, размеров и месторасположения обращений, использование цвета, формы и движения.

Почему бы такие способы и приемы не использовать и в правовой рекламе? Возьмем в качестве наиболее часто встречающегося примера публикацию нормативно-правового акта в газете. Наименование важного, абсолютно нового по содержанию нормативно-правового акта вполне можно выделять цветом (например, красным). Для идентификации сферы действия данного акта вполне допустимо использовать направляющие иллюстрации. Если в будущем кому-то (как правило, не юристу) понадобится иметь «под рукой» текст именно конкретного закона или другого нормативно-правового акта (пенсионеру – изменения в закон о пенсиях, матери, воспитывающей ребенка, - закона о льготах и компенсациях), то почему бы не размещать текст нормативного акта в газете таким образом, чтобы потом его было удобно сложить в книжечку и использовать постоянно без риска ветхости и утраты?

Если обращение будет передаваться по радио, коммуникатор должен тщательно выбирать формулировки, голосовые данные исполнителей (темп речи, ее ритм, тон, членораздельность) и средства речевой выразительности (паузы, вздохи, зевание). «Звучание» диктора, рекламирующего новый нормативный правовой акт, должно отличаться от манеры диктора, рассказывающего об эффективной работе государственного органа.

В Российской Федерации, кстати, радио вообще почти не используется в качестве канала для правовой рекламы, хотя, как мы подробно будем исследовать в будущем, его отличают сравнительная дешевизна контакта, предсказуемая контактная аудитория (у автомобилистов – свое радио, у пенсионеров и пожилых людей – свое) и другие положительные моменты. При составлении рекламных текстов для радио нужно также иметь в виду, каким именно образом данный текст будет произноситься [1, С.277].

Если обращение должно транслироваться по телевидению или излагаться лично, необходимо тщательно продумать все моменты, о которых шла речь выше, плюс невербальный язык (бессловесные индикаторы). Ведущий должен следить за выражением своего лица, жестами, одеждой, позой, прической. Если носителем обращения является сам товар или его упаковка, коммуникатор должен обратить внимание на фактуру товара, форму, иные внешние характеристики.

Нельзя забывать, что цвет является важным орудием коммуникации, недаром даже знаки дорожного движения, сигналы светофора и т.п. имеют четко определенные цвета: красный сигнализирует об опасности и запрещает, зеленый позволяет расслабиться и разрешает. То, что верно использовано в сфере регулирования дорожного движения в качестве цвета данных нетрадиционных нормативно-правовых предписаний (знаков дорожного

движения и проч.), законодатель почему-то логически не использует в других сферах, хотя это вполне возможно и целесообразно.

Например, в отдельных, совершенно новых и весьма значимых нормативно-правовых актах (или и в известных актах, но для отдельной аудитории, например, нормы Особенной части УК РФ для подростков) запрещающие нормы также можно печатать красным шрифтом, а разрешающие – зеленым. Понятно, что это приведет к большим затратам (на цветную печать), но, возможно, и будет оправданно в результате? В любом случае, этот момент надо рассчитывать, моделировать, проверять в фокус-группах и на другой подконтрольной аудитории, запускать в качестве социально-правового эксперимента на определенной территории и потом уже делать выводы.

Литература:

1. Сопер Поль Основы искусства речи. Книга о науке убеждать. Ростов-на-Дону, 1995. 315 с.

Неманова М.А.

*Аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин
Международного Университета природы, общества и человека «Дубна»,
г. Дубна, Российская Федерация*

ИНСТИТУТ ЗАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Актуальность залога как гражданско-правового института обусловлена его теоретическим и практическим применением в различных сферах деятельности общества современной России: экономической, юридической, торговой и др., а также его постоянным законодательным совершенствованием. Для этого необходимо учитывать историю становления и развития залоговых отношений.

«Положение о Государственном Банке Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» стало одним из первых правовых актов, закрепивших права и обязанности субъектов залоговых отношений. В нём содержались положения о таких операциях Государственного банка РСФСР, как открытие кредитов до востребования под залог товаров и ценностей, а также ссуды под залог. Кредитором (залогодержателем), в соответствии с Положением, выступал Госбанк РСФСР [1].

Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 г. стал первым кодифицированным правовым актом, закрепившим основные положения о залоговых отношениях в советском праве. Впервые в истории РСФСР были чётко сформулированы понятие залога, права и обязанности сторон, основания для прекращения отношений по залогу. Кроме того, в кодексе нашли отражение конкретные положения об ответственности сторон за свои действия, последствия нарушений своих обязанностей по залогу. Залоговые отношения совершались в двух формах: залогового акта (в случае залога строений или права застройки) и договора залога (во всех остальных случаях). Кодекс содержал условия их заключения и недействительности [2].

В 1920-1930-е годы в советском праве особое внимание уделялось залоговым отношениям, главным образом, по ссудам: определялись условия реализации права кредитора взыскания с должника суммы долга, размер взыскания, а также случаи, когда кредитор (в данном случае – только кредитное учреждение) мог удовлетворить своё требование в порядке исключения.

В 1960-х гг. законодателем были внесены некоторые изменения в положения о залоговом праве. Так, принятый в 1961 г. Закон СССР «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» закреплял залог как способ обеспечения обязательства в разделе «Обязательственное право» Основ [3].

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. относил залог к обязательственному, а не вещному, праву. В целом, сравнительная характеристика положений ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г. о залоге показывает, что, несомненно, в кодексе 1964 г. присутствует преемственность ряда норм ГК 1922 г. [4] Однако залог строений и всех остальных объектов по ГК РСФСР 1964 г. отличался лишь моментом возникновения залогового права. Кроме того, необходимо отметить диспозитивный характер некоторых норм ГК РСФСР 1964 г. по отношению к ГК РСФСР 1922 г. (о передаче заложенного имущества кредитору, об отсутствии права кредитора пользоваться заложенным имуществом и о праве удовлетворения требования кредитора из стоимости заложенного имущества). Следует также отметить, что в ГК РСФСР 1964 г., в отличие от ГК 1922 г., были закреплены конкретные положения о залоге имущества в ломбарде [5].

В 1980-е годы, когда, в связи с серьёзными переменами в экономике, государство усилило контроль за деятельностью кредитных учреждений, были расширены права банков. Кроме того, были ужесточены требования к исполнению обязанностей со стороны должника (покупателя, заёмщика), что вызвано расширением прав кредитора (банка).

Таким образом, правовое регулирование отношений между сторонами залоговых отношений в советский период имело особенности на определённом этапе своего развития:

- основы правового обеспечения прав и обязанностей сторон залоговых отношений были заложены до их официального закрепления в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. – в «Положении о Государственном Банке Российской Социалистической Федеративной Советской Республики»;

- положения Гражданских кодексов 1922 г. и 1964 г., в целом, во многом совпадали, что говорит о безусловной преемственности залоговым правом 1960-х годов сформулированных законодателем в 1920-е годы правовых норм о залоге. Однако были между ними различия, такие как: диспозитивность некоторых норм ГК РСФСР 1964 г. по отношению к ГК РСФСР 1922 г., момент возникновения права в отношении залога строений и других объектов, а также особое внимание законодателя к ломбарду, закреплённому в отдельных статьях ГК РСФСР 1964 г.

Кроме того, залоговые отношения между сторонами в советское время характеризовались постепенным ужесточением требований кредитора к

исполнению должником его обязанностей, что было продиктовано государственно-правовыми, экономическими и иными условиями в стране.

Литература:

1. «Положение о Государственном Банке Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» (принято ВЦИК 13.10.1921) // «СУ РСФСР». – 1921. - № 75. – Ст. 615.

2. Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР» (вместе с «Гражданским кодексом РСФСР») // «СУ РСФСР». – 1922. - № 71. – Ст. 904.

3. Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» (вместе с Основами законодательства) // «Ведомости ВС СССР». – 1961. - № 50. – Ст. 525.

4. Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. / В.Н. Кастальский. – М.: Статут, 2008. [4, с. 23].

5. Закон РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР» (вместе с «Гражданским кодексом РСФСР») // «Ведомости ВС РСФСР». – 1964. - № 24. – Ст. 406.

Сосновских А.В.

*Аспирант кафедры история и теория государства и права
Уральского Финансово-Юридического института
г. Екатеринбург, Российская Федерация*

ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО» КРИЗИСА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕРЕД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ВЗГЛЯДА

А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

Февральская революция 1917 года, произошедшая в России, имела несколько удивительных особенностей. Так одной из специфик революции в историографии выделяют искусственно созданный «продовольственный» кризис. С позиции политико-правового взгляда А.И. Солженицына не сама по себе война определила революцию, а конфликт общества и власти, на который наложилась война [4, с. 627]. Часть общества, в лице помещиков фактически «встали» в оппозицию по отношению к императорской власти. Все вышесказанное, в совокупности с российским суровым климатом, выразилось в «продовольственном» кризисе, максимум которого пришелся на период 1916-1917 годов. Сильная аграрная Россия в разгар Первой мировой войны и в канун революции оказалась без опоры сельскохозяйственного продовольствия и невоенной промышленности.

Проблема взаимоотношений власти в лице монарха и общества была одной из важнейших на «закате» империи. В условиях политического кризиса российской государственности землевладельцы опасались повторения революционных событий. Отношение элиты общества к императору издавна считалось одним из главных индикаторов стабильности общества. Массовый протест против помещичьего землевладения фактически перешел в протест

против государства, а значит царской власти. Первоначальные восстания были подавлены еще в 1905-1907 годах, но в народе «зародилась» волна ненависти к царскому режиму [3, с. 90]. Подавив события 1905-1907 года, действующая власть оттеснила на второй план внутренние проблемы.

Возможные экономические проблемы не были необъяснимы. Были существенные вопросы пропускной способности российских дорог, урожайности зерна и прочих злаковых культур. Усугубило проблемы в сельском хозяйстве и промышленности нехватка рабочих рук, вызванная мобилизацией [1]. Согласно исследованиям в период первой мировой войны в России доля мобилизованных к общему числу мужчин в возрасте 15—49 лет составила 39 %. Первая мировая война для России имела и иные далеко идущие экономические и социально-политические последствия. Война потребовала концентрации всех сил страны для победы. Война не могла не отразиться на финансовой системе. Расходы постоянно росли, одновременно сокращались доходные статьи бюджета (таможенный доход, доходы от железных дорог, лесного хозяйства и т.д.). Экономический подъем конца XIX начала XX века остановился. Возникали трудности с транспортировкой товаров, а также с топливом: углем, нефтью и торфом. Наличие больших запасов природных ресурсов требует их обработки для применения в экономической сфере. Однако темпы роста были замедлены в связи с массовой мобилизацией. Цены на продукты неуклонно росли вверх, а покупательная способность рубля падала. Росла спекуляция. Усугубляло обстановку сокращение посевных площадей (в том числе и в результате оккупации), поголовья крупного рогатого скота и лошадей.

Известно, что каждая большая война сопровождается социально-экономическим кризисом. В России же кризис имел «продовольственный» оттенок. К концу 1916 года «продовольственный» кризис в городах принял серьезный характер. И правительство вынуждено было прибегнуть к продрозверстке – изъятие у крестьян излишков хлеба, но проблему решить не удалось. В декабре 1916 года карточки на хлеб были введены в Москве, Харькове, Одессе, Воронеже, Иваново-Вознесенске и других городах – но по карточкам выдавали очень мало и нерегулярно [2, с. 59].

С хлебом в стране сложилась парадоксальная ситуация: происходило неуклонное нарастание «продовольственного» кризиса при фактическом избытке ресурсов. Резкое сокращение экспорта хлеба с началом военных действий и уменьшение потребления (оккупация ряда районов и сокращение населения) сформировало резерв. Сбор хлеба в 1917 г. даже превышал уровень 1916 г. [5, с. 16]. Тем не менее, продовольственное снабжение в российских городах ухудшалось. И причина состояла не столько в транспортировке, сколько в неблагоприятной рыночной конъюнктуре для поставщиков товарного хлеба. Это вынуждало правительство идти по пути администрирования заготовок. «Продовольственный» кризис неминуемо должен был дойти до Петрограда.

А.И. Солженицын отмечает, что «сама по себе хлебная петля не была так туга, чтобы задушить Петроград, ни тем более Россию». [4, с. 629].

Действительно, голод в столице империи фактически и не начинался. Снабжение продуктами, хотя было и меньше, но оставалось на достаточном уровне. А.И. Солженицын сравнивает «продовольственное положение» Петербурга во время Первой и Второй мировой войны. И приходит к логичному выводу о том, что положение в 1941-1943 годах было значительно хуже, чем в 1916-1917 годах. В период Второй мировой войны бывшая столица Российской империи выдержит восемьсот семьдесят два дня не на два фунта хлеба в день, а на треть и без тех продуктов, которые были доступны в феврале 1917 года. Становится очевидным, что «продовольственный кризис» зимой 1916 года не является главной причиной революции, хотя, бесспорно, оказал на нее значительное влияние.

Обращаясь к истории, первыми шагами советской власти становятся изданные в мае 1918 г. декреты «О предоставлении Народному комиссариату продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» и «О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и местных продовольственных органов». 11 января 1919 г. на всей территории Советской России была введена продовольственная развёрстка. Это лишний раз подтверждает неблагоприятную обстановку с продовольствием перед Февральской революцией 1917 года и необходимость ее разрешения.

Литература:

1. Волков С.В. Забытая война. 2004. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.swolkov.org/publ/27.htm#> (дата обращения 30.03.2015)
2. Лейберов И. П., Рудаченко С. Д. Революция и хлеб. М., 1990.
3. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XIX в.). Т. II. СПб., 2002.
4. Солженицын. А.И. Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика. (Серия «Зеркало - XX век») - Екатеринбург. Изд-во «У-Фактория», 1999.
5. Урожай хлебов в России в 1917 г. – М., 1918.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Дмитриев В.К.,
*ассистент кафедры финансового
и административного права
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета,
Санкт-Петербург, Россия*

О ПРОБЛЕМЕ ПРАВЗАКОННОСТИ ЗАКОНОЗАМЕЩАЮЩИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Предлагаемая к рассмотрению проблема соотношения конституционной декларации нормы ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации [2] «Российская Федерация есть демократическое правовое государство» и статуса законозамещающих указов Президента Российской Федерации представляется актуальной для современной юридической науки в условиях широкой профессиональной дискуссии о сущности правового государства. При этом наиболее критичным этот вопрос был в период 1990-х г.г., сразу после принятия новой Конституции Российской Федерации 1993 г.

Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации была отражена в Постановлении КС РФ от 30.04.1996 № 11-П, в котором КС РФ приходит к выводу о том, что право президента РФ издавать законозамещающие указы следует из его конституционного статуса. Президента РФ является «гарантом Конституции и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, ... следовательно, издание им указов, восполняющих пробелы в законах, не противоречит Конституция. При этом введены ограничительные рамки — указы не должны противоречить Конституции и федеральным законам, а действовать они могут только до принятия по данному вопросу законодательных актов»[3].

Среди современных ученых существуют различные точки зрения. Так, например, М.В. Баглай поддерживает наделение Президента Российской Федерации правом издавать законозамещающие указы [1, с. 77], а Б.С. Эбзеев не разделяет эту точку зрения. В частности, в своем особом мнении по данной проблеме Б.С. Эбзеев отмечает, что «действующая Конституция Российской Федерации не предусматривает появлений в периоды кризисов исключительных или скрытых полномочий главы российского государства на основе надпозитивного права государственной необходимости» [цит. по 1, с. 78].

Нам близка позиция Б.С. Эбзеева, в обоснование чего приведем несколько доводов, находящихся в русле сущности концепции правового государства.

Первый довод состоит в необходимости учета стабильности права как одного из факторов обеспечения формально-юридической справедливости, являющейся атрибутом правового государства. Стабильность правовой системы предполагает недопустимость ее изменения в отсутствие веских

аргументов. Аргументов, имеющих формальное и очевидное выражение, исключающих двойственность их понимания. Такие аргументы могут иметь различную природу — правовую (в первую очередь), экономическую, социальную (реже), иную. Можно задаться вопросом — каким же образом угрожает (или может угрожать) стабильности права восполнение пробела правового регулирования? Ведь именно необходимостью устранения пробелов правового регулирования исследователи зачастую обосновывают допустимость законозамещающих указов.

Представляется, что для ликвидации данного противоречия необходимо понимать категорию «стабильность правовой системы» расширительно. Стабильность правовой системы, рассматриваемая как элемент системы атрибутов правового государства, означает не только относительную неизменность действующего законодательства, но и невозможность использования способов восполнения пробелов, которые не отвечают хотя бы принципам транспарентности, демократичности, коллегиальности. Процедура принятия Президентом Российской Федерации законозамещающего указа, очевидно, не отражена в действующем законодательстве.

Второй аргумент против признания законозамещающих указов Президента Российской Федерации надлежащим средством правового регулирования в правовом государстве следует из буквального толкования действующей Конституции Российской Федерации. Она и в самом деле прямо не предусматривает подобных полномочий у главы российского государства. Нам представляется, что это не может быть расценено как юридико-технический недочет Конституции РФ 1993 г. или как «забывчивость законодателя». Несмотря на очевидно непропорциональную модель разделения полномочий между ветвями власти и главой государства в Российской Федерации, создатели Конституции Российской Федерации вряд ли желали монополизации подобных полномочий одним лицом, даже Президентом Российской Федерации. Не все нормы Конституции Российской Федерации могут толковаться расширительно, некоторые из них с учетом духа теории правового государства могут быть истолкованы и вовсе ограничительно.

Третий аргумент «против» использования законозамещающих указов Президента Российской Федерации основан на учете историко-правового контекста развития государства. В настоящее время законодательство, по крайней мере базовое, в основном сформировано. Наиболее активно формируются лишь новые отрасли законодательства — информационное, экологическое и т. д. Поэтому отпадает сам фактор правовой необходимости применения подобных указов. При выявлении правового пробела, требующего незамедлительного устранения, может быть использован обыкновенный законодательный механизм. Отрадно признать, что в нашей стране сегодня существует значительное число экспертов - как теоретиков, так и практиков — обладающих на самом деле высокой квалификацией в своей области (медицина, юриспруденция, экономика, информационные технологии и т. д.). Их знания и навыки могут в значительной мере способствовать подготовке

качественного проекта нормативного правового акта и ускорить законодательный процесс.

Серьезный недостаток концепции законозамещающих указов при обосновании ее приемлемости заключается в основанности на личности Президента Российской Федерации. Затруднительно в такой ситуации уйти от субъективизма, поскольку каждая человеческая личность индивидуальна. Право же должно выступать в качестве всеобщей меры формальной справедливости. Средством преодоления субъективизма в обыкновенном законодательном процессе, например, служит коллегиальность и принятие главных решений голосованием. С точки зрения концепции правового государства как единой системы правовых атрибутов, интегрирующей базовые правовые и экономико-правовые постулаты, принципы и институты государственности, правовой характер таких указов может быть изначально поставлен под сомнение. А одним из неотъемлемых атрибутов теории правового государства является правовое законодательство. Не всякое действие и его продукт, даже имеющее в своем основании правовой мотив, могут в итоге быть признаны правовым. В ряде случаев для такого признания необходимо выполнение одного и более условий, например, соответствие действия и его продукта правовой форме.

Признание за Президентом Российской Федерации права издания законозамещающих указов означает признание существования исключения, не основанного на «букве» Конституции Российской Федерации, федерального конституционного или федерального закона — то есть признание неправового исключения. Подобная практика независимо от поставленных целей является опасной тенденцией, поскольку так или иначе легализует использование неправовых исключений из действия закона. Единственным обоснованием здесь может служить «надпозитивное право государственной необходимости», о котором говорит Б.С. Эбзеев. Однако не любая правовая доктрина может быть непосредственно использована для целей правоприменения. В контексте теории правового государства вышеупомянутая доктрина, как мы полагаем, может иметь крайне ограниченное использование хотя бы потому, что правовое государство основано в первую очередь на признании высшей ценностью человека, его прав и свобод, а не целей государственной необходимости. В правовом государстве даже государственная необходимость в итоге оказывается подчинена целям защиты человека как высшей ценности.

Литература

1. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: Теоретико-правовые и конституционные основы. Монография. – М.: Юрист, 2005. – 237 с.

2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

3. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 30.04.1996 № 11-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 Указа

Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным Указом» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 19. – Ст. 2320.

Сорокина М.Н.

*канд. юр. наук, стар. преподаватель
Поволжского института управления
им. Столыпина РАНХиГС,
г. Саратов, Российская Федерация*

ПАТРИОТИЗМ В РОССИИ СЕГОДНЯ.

"Сегодня и всегда быть патриотом – означает чувствовать природную кровную причастность со своей землей, со своей родиной, со своим языком. И глубокую ответственность за все, что происходит в этой стране. Отсутствие привычки воспринимать эту землю, этот язык и этот народ в качестве стороннего наблюдателя – саркастичного, иронического и уставшего от бесконечной глупости этой земли и всего того, что она воспроизводит раз за разом. Вот это и есть патриотизм", - уверен автор. Известный российский писатель Захар Прилепин на днях выступил с лекцией в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Плеханова.

Сегодня в России налицо элементы кризиса патриотизма и в целом духовности общества. В стране нестабильная экономическая и политическая ситуация, этноконфессиональные проблемы, не урегулированы миграционные процессы. Когда переписывается история нашей Родины, современное поколение считает, что ничего не должно своей стране, — сложно отличить истинный патриотизм от лживых слов и лозунгов[1,с.616]. Авторами М.Ю. Давыдовой и С.Н. Сурковым был проведен опрос на тему «что такое патриотизм и мои герои сегодня». В опросе приняло участие около пятидесяти человек от 14 до 25 лет (современная молодёжь). Ответы в основном сводились к тому, что патриотизм — это любовь к Родине. Около 5 % опрошенных вообще не смогли дать определение понятию «патриотизм». На просьбу перечислить известных героев чаще всего называли героев Великой Отечественной войны. На вопрос о том, есть ли герои в XXI веке, 30 % опрошенных сказали, что их нет. Те же, кто согласился с утверждением, что герои все-таки есть, приводили всего одну-две фамилии[1,с.618].

Патриотизм — естественная реакция человека на отношение к нему государства. Он формируется не специальными мероприятиями, а окружающей социальной и информационной средой. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин.

По словам Олега Смолина, информационная среда нуждается в том, чтобы с ней работали и деятели культуры, и патриотически настроенные журналисты,

и представители парламента. Это позволит сформировать «цивилизованный патриотизм». «Печально, когда по опросам Левада-центра, оказывается, что 45 процентов российских студентов предпочитают жить и работать не в своей стране, а в какой-нибудь другой», — сказал депутат. — Но и такой патриотизм, когда начинают кричать, что мы всех закидаем шапками вместо того, чтобы реально улучшать нашу жизнь, России тоже не нужен»[2, с.12].

Минобрнауки РФ вынесло на общественное обсуждение программу патриотического воспитания граждан РФ до 2020 года. В принципе само желание обсуждать такого рода проекты и документы можно считать положительным явлением. Патриотизм относится к области чувств, и в большинстве обществ он успешно сохраняется без специальных правительственных программ.

Структура и содержательное наполнение Программы направлены на решение имеющихся проблем и эффективную систему развития патриотического воспитания граждан Российской Федерации с учетом вызовов времени. В их числе: деградация базисных ценностей вследствие потери преемственности поколений, падения общего культурного уровня, насаждение через СМИ, кино, литературу, интернет информации, искажающей традиционные для России исторические и духовно-нравственные ценности.

Значимость поставленной проблемы усиливается переживаемым страной этапом исторического развития. С начала XX в. Россия вступила в переходный период, связанный со складыванием новых форм политического, экономического, социального устройства. Путь к формированию новых институтов проходил через революции и гражданскую войну, тяжелые непопулярные реформы. Во избежание общественных потрясений и безболезненного выхода российского общества из кризиса, необходима целенаправленная работа по его консолидации. Важное место в этом отношении занимает патриотическое воспитание.

В последнее время необыкновенно много говорят о патриотизме и о патриотах. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не была исключением. Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, задавая вопрос Путину о патриотизме, увязал это понятие с ксенофобией, сказав, что ныне получается так, что, чем больше ты любишь свою Родину, тем больше ты ненавидишь всех остальных. Путин ответил однозначно: патриотизм это любовь к Родине. И к ксенофобии не имеет никакого отношения, ксенофобия постыдна и отвратительна.

Израильские ученые бьют в набат: в мире стремительно растет уровень "антисемитского насилия". Исключение - ... Россия. Впрочем, по мнению даже либеральных экспертов, в России в принципе падает уровень ксенофобии и межэтнической напряженности. И это все на фоне резкого усиления патриотических настроений. Получается интересно. Чем выше в России уровень патриотизма, тем ниже уровень радикального национализма... Одна из важнейших скреп российского патриотизма - это победа над нацизмом в Великой Отечественной войне. Поэтому российский патриотизм - антифашистский по своей природе[3].

Генеральный директор Института Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Владимир Лепехин выделил несколько признаков, которые, по его мнению, позволяют отличить подлинного патриота своей страны от т.н. «показушного».

- Согласно опросам ВЦИОМ, 96 % россиян поддержали воссоединение Крыма с Российской Федерацией, и две трети граждан России (63 %) поддерживают позицию Президента РФ по Украине. По данным ВЦИОМ, более 80 % россиян считают себя также патриотами своей страны. Подлинный патриотизм, как полагает Владимир Лепехин, определяется наличием у индивида пяти базовых признаков: а) патриот дорожит памятью и традициями своей страны, б) он способен отличить национальные интересы от прочих, в) патриот работает на свою страну ИСКРЕННО (а потому избегает формально-лицемерных мероприятий), г) он всегда со своей страной (а потому не заводит за рубежом бизнеса и недвижимости, а детей обучает в российских заведениях), д) под государством патриот понимает не власть, а страну[4].

Российский писатель Борис Акунин в своей статье «Патриотизм и «патриотизм»» своё мнение выразил так. «Не всякий достойный человек - патриот. Но всякий настоящий патриот – человек достойный. Потому что хочет сделать более достойной свою страну. Вот по этому параметру и только по нему нужно вести счет, кто патриот, а кто нет. Осталось лишь определить – что такое «достойная страна».

И предложил следующие критерии, по которым можно измерить достоинство страны: чем больше баллов, тем оно выше.

1. Все без исключения жители имеют максимально равные стартовые шансы для самореализации.

2. Те, кто не может заботиться о себе сам или нуждается в помощи, получают ее от государства.

3. Гражданам выгоднее жить честно, по закону и собственным трудом, чем жульничать, хитрить и паразитировать.

4. Страну любят и поэтому уважают в мире (именно так, а не «боятся и поэтому уважают»). То есть уважают за науку, культуру и великодушие, а не за атомную бомбу.

Кто работает на повышение хотя бы одного из этих показателей, тот и патриот. Даже если терпеть не может слова «патриотизм» и от нелюбви к пафосу говорит про Родину «эта страна»[5].

Литература:

1. Давыдова М. Ю. Патриотизм в XXI веке: примеры проявления / М. Ю. Давыдова, С. Н. Сурков // Молодой ученый. 2013. №6. С. 616-618.

2. О. Шульга. В Госдуме призвали заняться формированием «цивилизованного патриотизма»//«Парламентская газета». 2015. № 15. С.12.

3. С. Князев. Уровень ксенофобии в России снижается в отличии от остального мира. Общественно-политический интернет журнал. <http://politrussia.com/society/uroven-ksenofobii-v-229>

4. Эксперт: подлинный патриотизм проявляется не в участии в ток-шоу. Информационный Портал Русской Общины Эстонии Baltija.eu (Портал «Балтия»). <http://baltija.eu/news/read/42339>

5. Б. Акунин. Патриотизм и «патриотизм». <http://nv.ua/recommends/patriotizm-i-patriotizm-44183.html>

Вергазова И.А.

магистрант 2 курса

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»

(научный руководитель: к.ю.н., доцент Александрова А.В.)

г. Пенза, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИИ

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. Наиболее характерные черты социального государства отражаются в его социальной политике, главной задачей которой является достижение благосостояния человека и общества. В Российской Федерации одним из важнейших элементов социального развития является охрана здоровья граждан. Конституционное право на охрану здоровья закреплено в Конституции (статья 41) и является общепризнанным социально-экономическим правом. В целом конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь можно определить как ценностно значимые и формально закрепленные гарантированные возможности каждого по укреплению и сохранению здоровья, его восстановлению, гарантированные правовыми, финансовыми, организационными ресурсами государства и общества.

Конституция РФ в п. 1 ст. 41 провозгласила, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений [1, с. 15]. Таким образом, Конституция РФ гарантирует, что в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь гражданам может быть оказана бесплатно, т.е. без взимания платы с пациента за оказанные ему услуги медицинского характера.

Однако в Конституции РФ не содержится никаких ответов на вопросы, какие виды медицинской помощи существуют и какие из них должны быть гарантированно бесплатными для населения.

Получение бесплатной помощи обеспечивается в соответствии с Программами государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Однако п. 5 ст. 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» установил, что медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать пациентам платные медицинские услуги [4, с.51].

В феврале 1999 года Государственной Думой был направлен запрос в Конституционный Суд РФ о толковании положения ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, а также вопроса: возможно ли разделение предоставляемой гражданам в государственных и муниципальных учреждениях медицинской помощи на платную и бесплатную. Конституционный Суд отказал в принятии к рассмотрению запроса Государственной Думы как не отвечающего критерию допустимости обращений в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" [2], однако была сформирована правовая позиция, относительно того, что объем бесплатной медицинской помощи не может быть меньше объема, установленного базовой программой ОМС и обусловленного имеющимися экономическими возможностями общества, а платные медицинские услуги дополняют этот гарантированный объем и предоставляются медицинскими учреждениями гражданам на договорной основе.

В июне 2002 года Конституционный Суд РФ принял определение № 115-0 от 06.06.2002 [3], непосредственно затрагивающее вопросы оказания платной медицинской помощи. Конституционный Суд указал, что признание основополагающей роли охраны здоровья граждан как неотъемлемого условия жизни общества, ответственности государства за сохранение и укрепление здоровья граждан предопределяет содержание правового регулирования отношений, связанных с реализацией конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом Суд подчеркнул, что возмездное оказание медицинских услуг представляет собой реализацию гарантируемой в Российской Федерации свободы экономической деятельности и производится медицинскими учреждениями в рамках соответствующих договоров, к которым применяются правила главы 39 Гражданского кодекса РФ «Возмездное оказание услуг». Правовая позиция Конституционного Суда закрепила положение, в соответствии с которым включение в механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с оказанием платных медицинских услуг, норм гражданского законодательства, не противоречит части 1 статьи 41 Конституции РФ, а, напротив, направлено на их обеспечение и формирует необходимую правовую основу предоставления гражданам платной медицинской помощи.

На сегодняшний день постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» [6] существенно скорректировало правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг. Если Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями» [5] содержит норму о том, что государственные и муниципальные учреждения здравоохранения оказывают платные

медицинские услуги населению по специальному разрешению соответствующего органа управления, то согласно новым правилам, вступившим в силу 1 января 2013 года, если в учредительных документах медицинской организации есть пункт об оказании платных медицинских услуг, то специального разрешения не требуется. Еще одним нововведением стало отсутствие в Постановлении указания на то, что платные услуги являются дополнительными к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Теперь в правилах указано, что платные медицинские услуги – это «медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования»[6]. Перечень условий предоставления услуг сверх программы госгарантий не является исчерпывающим, что дает возможность трактовать его очень широко и взимать плату, к примеру, за услуги, оказанные пациенту вне очереди. Вводится понятие «заказчик услуги», - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести платные услуги. Порядок определения цен на медицинские услуги бюджетных и казенных учреждений устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, ранее цены устанавливались в соответствии с законодательством. В новых Правилах установлено также, что если при предоставлении платных медицинских услуг потребуются дополнительные медицинские услуги ввиду экстренных показаний и необходимостью для устранения угрозы жизни, то они должны оказываться бесплатно. В виду неясности ценообразования на платные медицинские услуги сохраняются условия для неформальных теневых платежей. Однако в новых Правилах не прописана процедура оценки и соответствия качества предоставляемых платных услуг, что не гарантирует качество предоставления услуг.

Таким образом, оказание медицинскими учреждениями платных медицинских услуг неизбежно порождает целый ряд проблем, связанных с обеспечением прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, с соблюдением финансовой дисциплины и т.д., что в свою очередь требует совершенствования государственного регулирования порядка предоставления платных медицинских услуг. Следует усилить государственное регулирование платных услуг, как по объему, так и по ценообразованию. А задачей первостепенной важности является максимальная конкретизация гарантий оказания бесплатной медицинской помощи по видам, объемам и условиям ее оказания. Данные гарантии должны быть реально обеспечены, а не только декларированы.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ), //СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" // "Российская газета", № 138 - 139, 23.07.1994.

3. Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 № 115-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Вестник Конституционного Суда РФ", № 1, 2003.

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ, 28.11.2011, № 48, ст. 6724.

5. Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями» // "Российская газета" ("Ведомственное приложение"), № 22, 03.02.1996.

6. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" // "Российская газета" № 233, 10.10.2012.

уголовное право и процесс

Мамедов Р.Я.

соискатель. Место учебы: Краснодарский университет МВД РФ.

Подразделение: кафедра уголовного процесса.

Место работы: преподаватель филиала ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного университета» в г. Тихорецке.

К ВОПРОСУ О НАДЛЕЖАЩИХ СПОСОБАХ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются некоторые следственные и иные процессуальные действия как надлежащие способы собирания вещественных доказательств в досудебном производстве по уголовному делу. Выявляются проблемные аспекты их правовой регламентации и практической реализации, предлагается авторское видение их разрешения.

Ключевые слова: вещественные доказательства, способы собирания вещественных доказательств по уголовному делу, предварительное расследование, следственные действия, иные процессуальные действия.

В ст.86 УПК РФ впервые установлено, что собирание доказательств осуществляется путем производства следственных и иных процессуальных действий. При этом закон не дает четкого определения этих понятий, их перечня. А это приводит к различному пониманию и трактовки способов собирания доказательств в науке уголовного процесса, к ошибкам в деятельности государственных органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс.

Большинство ученых считают, что способами собирания доказательств являются процессуальные действия, которые в соответствии со ст. 5 УПК РФ рассматриваются как следственное, судебное и иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом. Однако, несмотря на законодательное толкование процессуальных действий, способы собирания доказательств различными учеными трактуются по-разному. Правильной следует признать позицию В.С. Балакшина, который к способам собирания доказательств относит процессуальные действия, классифицируя их на следственные, иные процессуальные и судебно-следственные [3, с.95-95]. Также обоснованы утверждения Р.В. Костенко о том, что к способам собирания доказательств относятся следственные, судебные и иные процессуальные действия [6, с. 54].

В досудебном уголовном производстве следственные действия являются основным способом собирания вещественных доказательств. Уголовно-процессуальное законодательство не содержит определения понятия следственного действия. Однако, как обоснованно указывает С.А. Шейфер, правовым основанием производства следственного действия является закрепление соответствующего следственного действия в УПК РФ [7, с.105]. Профессор В.М. Быков к следственным действиям относит 16 процессуальных действий, в том числе задержание наложение ареста на имущество [4, с.73]. Однако задержание подозреваемого, как и наложение ареста на имущество не являются следственными действиями, поскольку не содержат никаких доказательств, хотя на практике можно увидеть приговоры судов, где имеются ссылки на протокол задержания как на доказательство при обосновании позиции суда по вопросу обвинения. Поэтому неудивительно, что защитники стали часто заявлять ходатайства о признании протокола задержания недопустимым доказательством. Но протокол задержания не может быть исключен из материалов уголовного дела.

Было отмечено, что не все процессуальные действия являются следственными. Но и не все следственные действия можно рассматривать как способы собирания вещественных доказательств. По нашему мнению, способами собирания вещественных доказательств являются только те следственные действия, которые имеют цель обнаружения и получения вещественных доказательств. Правоприменителю необходимо иметь в виду, что недопустима свободная трактовка понятия способов собирания вещественных доказательств, например, нельзя в ходе обнаружения и получения предметов с признаками вещественного доказательства вместо личного обыска либо выемки производить осмотр места происшествия. Пример: гражданин Б., находясь в доме К., похитил ее телефон. В тот же день работники полиции задержали Б. и изъяли у него похищенный телефон. Факт обнаружения и изъятия у Б. телефона зафиксирован протоколом осмотра места происшествия, согласно которому, осмотренным местом происшествия был кабинет участкового полиции, в котором гражданин Б. из кармана своей куртки достал похищенный телефон и передал его сотрудникам полиции [1]. Отсутствие в законодательстве конкретизации способов собирания вещественных доказательств путем производства иных процессуальных

действий, важнейшим из которых является представление вещественных доказательств, приводит правоприменителя в замешательство, вынуждает совершать лишние и нелогичные действия, дабы найти способ процессуально закрепить полученное доказательство. Для подтверждения изложенного уместно привести пример из практики. Гражданка М., находясь в квартире своего знакомого, похитила его золотое кольцо. Позже, узнав о том, что потерпевший заявил о краже в полицию, она пошла в полицию и заявила о явке с повинной. При этом представила украденное кольцо, что было зафиксировано в протоколе явки с повинной. После этого, работники полиции передали кольцо потерпевшему, оформив передачу вещественного доказательства распиской потерпевшего, а через день произвели выемку этого кольца у потерпевшего, о чем составили протокол выемки [2]. Полагаем, что факт представления М. золотого кольца в ходе явки с повинной необходимо было оформить протоколом представления предмета с признаками вещественного доказательства, а не создавать пирамиду из процессуальных и непроцессуальных действий. Тем более, они не отражают фактических обстоятельств обнаружения и получения вещественного доказательства.

Анализ современной практики показывает, что правоприменители испытывают определенные трудности при производстве такого следственного действия как наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, которое автор рассматривает как способ собирания вещественных доказательств. Это происходит по многим причинам. Во-первых, это следственное действие достаточно в высокой степени ограничивает основные права человека и гражданина. При его производстве следователю необходимо руководствоваться во взаимосвязи и правовом системном единстве ст.23 Конституции РФ, УПК РФ, ст.15 Федерального закона «О почтовой связи», предусматривающей тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Осмотр, вскрытие почтовых отправлений возможно только на основании судебного решения. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка это сложное следственное действие, состоящее из трех процессуальных действий (ареста, осмотра, выемки). Поскольку в ст.185 УПК не указаны субъекты, на почтово-телеграфные отправления которых может быть наложен арест, не описаны на какие конкретно почтово-телеграфные отправления: входящие или исходящие может быть наложен арест, то некоторые ученые считают, что данное следственное действие может осуществляться только в отношении физических лиц, поскольку в п.1 ч.3 ст.185 УПК РФ указано, что в ходатайстве следователя, адресованному суду, должны быть указаны ФИО и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться [5, С.190-194]. С такой позицией согласиться нельзя, поскольку наличие в ст.185 УПК формулировки, изложенной в п.1 ч.3 не препятствует осуществлению данного следственного действия в отношении почтово-телеграфных отправлений на имя организаций. Требования ст.185 УПК РФ не будут нарушены, если вместо фамилии, имени и отчества физического лица будут указаны наименование организации и ее адрес.

Действительно на практике затруднительно реализовать наложение ареста на исходящие почтово-телеграфные отправления. Но закон не исключает такой возможности, а поэтому нельзя однозначно утверждать, что производство анализируемого следственного действия возможно только в отношении входящих почтово-телеграфных отправлений.

Литература:

1. Архив районного суда г. Тихорецк Краснодарского края. Дело №1/48 за 2015 год.

2. Архив районного суда г. Тихорецк Краснодарского края. Дело №1/51 за 2015 год.

3. Балакшин В.С. Доказательства в российском уголовном процессе: понятие, сущность, классификация: Монография.- Екатеринбург, 2002.- С.95-96.

4. Быков В.М. Правовые основания производства следственных действий по УПК РФ//Уголовное право. 2007. №1. С.73.

5. Ковтун Ю.А., Шевцов Р.М., Рудов Д.Н. «Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления: сущность, основания, процессуальный порядок и проблемные аспекты его производства»//Пробелы в российском законодательстве. №1, 2015. С.190-194.

6. Костенко Р.В. Собираание доказательств по уголовным делам путем производства следственных и иных процессуальных действий/ Труды Кубанского государственного аграрного университета. Серия: ПРАВО 2(5).- Краснодар, 2009.-С.54.

7. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С.105.

Мишенина А.А.

Заведующий кафедрой уголовного процесса четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в г.Н.Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации», г.Н.Новгород, Российская Федерация

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

Современное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в отношении несовершеннолетних и практика его применения все больше ориентируются на общепризнанные принципы и нормы международного права. основополагающим международно-правовым актом является Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. ("Пекинские правила"), которая определяет особенности расследования и рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних.

Согласно статье 19 Конвенции о правах ребенка, объектом особого внимания государства должны быть права и законные интересы несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного судопроизводства.

Реализуя данную норму, законодатель в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК РФ) закрепил обязательность участия по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, адвоката - защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (статья 51 УПК РФ), и законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (статьи 48 и 426 УПК РФ).

Задачи защитника (адвоката) и законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого определены статьей 16 УПК РФ – это обеспечение права на защиту.

Стороной защиты, в соответствии с пунктом 46 статьи 5 УПК РФ являются и защитник, и законный представитель обвиняемого.

Защитник, согласно пункту 1 статьи 49 УПК РФ – это лицо, осуществляющее установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, оказывающее им юридическую помощь. Определение законного представителя в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует.

Пункт 12 статьи 5 УПК РФ устанавливает исчерпывающий перечень лиц, полномочных выступать в качестве законного представителя - родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства. При этом не разграничивается, чьи интересы будут представлять эти лица - несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего.

Прежде всего, это родители и усыновители, далее – опекуны (для потерпевших в возрасте до 14 лет), попечители (для подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в возрасте с 14 до 18 лет) или администрация учреждений, под опекой (попечением) которой находится несовершеннолетний, и в последнюю очередь - органы опеки и попечительства. Правомочия каждого определяются официальным документом (свидетельством о рождении, решением органа местного самоуправления, доверенностью, договором о приемной семье, патронате и т.д.).

Подразумевается, что указанные лица обязаны обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего [1, с. 54-55].

Однако если защитник может участвовать в уголовном деле с момента начала осуществления мер процессуального принуждения или процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, либо с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ (часть 3 статьи 49 УПК РФ), а также в иных случаях предусмотренных законом, то у законного представителя право на участие на этой стадии закон не предусматривает.

Законодатель, определяя законного представителя стороной защиты, не

регламентирует механизм защиты законных интересов несовершеннолетнего при возбуждении уголовного дела и проведении доследственной проверки в отношении него, при применении к несовершеннолетнему мер процессуального принуждения.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет момент допуска законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном деле. На основании части 1 статьи 426 УПК РФ законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления дознавателя, следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Обеспечение задач защиты несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого требует внесение изменений в статью 426 УПК РФ, где должен быть определен более ранний момент допуска в уголовном деле законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, например, с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, а также с момента приобретения несовершеннолетним статуса подозреваемого или обвиняемого (по аналогии с моментом участия в уголовном деле защитника).

Действующим уголовно-процессуальным законодательством не регламентировано право лица, имеющего право быть законным представителем, до начала уголовного преследования несовершеннолетнего осуществлять защиту его интересов. Из содержания норм глав 19 и 50 УПК РФ следует, что вызов в орган дознания или к следователю для дачи объяснений, а также иные процессуальные действия с участием несовершеннолетнего могут производиться без участия законного представителя, поскольку его полномочия на данной стадии уголовного судопроизводства не оговорены.

Право на участие законного представителя в проведении проверки в порядке статьи 144 УПК РФ и осуществление защиты прав несовершеннолетнего должно быть закреплено законом.

К минимуму сводится функция обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого при проведении следственных действий. Так, согласно пункту 3 части 2 статьи 426 УПК РФ, законный представитель вправе участвовать лишь в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника - только с разрешения следователя.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 53 УПК РФ право защитника на участие в следственных действиях с участием подозреваемого, обвиняемого не ограничено.

Законным представителям несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого должно гарантироваться право давать показания, если это необходимо в интересах защиты несовершеннолетнего.

Уголовно-процессуальный кодекс не определяет порядок получения

показаний законного представителя. Не названа также форма процессуального документа. Такого источника доказательств, как «показания законного представителя» закон не предусматривает.

Между тем, часть 1 статьи 421 УПК РФ закрепляет положение, обязывающее дознавателя, следователя при производстве по уголовному делу наряду с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по любому уголовному делу (статья 73 УПК РФ), установить: точный возраст несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения); условия жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности личности; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Зачастую на практике дознаватель, следователь устанавливают указанные обстоятельства, в том числе и о личности обвиняемого (статья 73, часть 2 статьи 79 УПК РФ) при допросе законного представителя в качестве свидетеля, что недопустимо. Свидетель как иной участник уголовного судопроизводства не выполняет функцию защиты, а доказательства, полученные из его показаний, данные на предварительном следствии, могут выступать в качестве «доказательств обвинения».

Представляется, что регламентация в законе допроса законного представителя, порядок и использование его показаний также необходимы.

С 01.01.2015 года Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ регламентированы отдельные вопросы порядка и режима проведения следственных действий с участием несовершеннолетних и иными участниками процесса (педагога, психолога), особенности отстранения и не допуска законного представителя к участию в допросе при установлении противоречий интересам несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Но эти изменения коснулись большей частью несовершеннолетних потерпевших и свидетелей и их законных представителей.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что требует законодательного закрепления в УПК отдельная норма, формулирующая уголовно-процессуальное определение и основные права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, как самостоятельного участника уголовного процесса в целях полноты соблюдения прав и свобод несовершеннолетних участников уголовного процесса.

Литература:

1. См. подробно: Мишенина А.А., Кирынина И.А. Проблемы реализации прав и интересов законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого// Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. Рязань, 2014. № 1.

Пастушков Е.Б.

*старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Воронежского государственного аграрного университета имени
императора Петра I
г. Воронеж, Российская Федерация*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СТ.СТ. 176-177 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постоянное совершенствование уголовного законодательства является одним из условий для формирования в нашей стране государства с экономикой, основанной на равенстве ее субъектов, приоритете и гарантированности их прав, верховенстве закона и, как следствие этого, защищенной от преступных посягательств.

Накопленный опыт стран с развитой рыночной экономикой позволяет сделать вывод, что успешные экономические реформы возможны только в условиях, когда государство обеспечивает надежные гарантии их некриминального осуществления. Экономическая ситуация в России особенна тем, что значительная часть гражданско-правовых институтов практически не может нормально функционировать без уголовно-правового обеспечения. Это необходимо для становления цивилизованных, а не криминальных рыночных отношений, для развития частного бизнеса, предпринимательской этики, для предупреждения злоупотреблений экономической свободой, а в конечном счете для предотвращения социальных конфликтов.

Так, финансово-кредитная система, обеспечивающая интересы государства, хозяйствующих субъектов, граждан, должна иметь свою защитную систему. Чтобы рынок исправно работал, необходимо использовать меры и экономического, и правового характера, заставляющие участников кредитных отношений действовать строго в рамках законов и подзаконных нормативных актов.

Современное уголовное законодательство Российской Федерации постоянно совершенствуется. В то же время остается немало правовых пробелов, которые в совокупности могут стать благодатной почвой для различных финансовых и экономических кризисов. Как представляется, имеющийся в Уголовном кодексе РФ арсенал уголовно-правовых средств не учитывает в полной мере специфики кредитно-денежной, банковской, бюджетной сфер.

Исходя из принципа единства правовой системы РФ, предлагается внести изменения в уголовное законодательство и привести в соответствие понятийно-терминологический аппарат теории уголовного права и Уголовного кодекса РФ с основополагающими конституционными конструкциями, на которых строится наше государство, то есть объединить ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК РФ, сформулировав ее следующим образом: «Получение кредита, в том числе незаконное получение государственного целевого кредита, путем

предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии заемщика, а равно нецелевое использование кредита, выделенного на реализацию определенных целей, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству...».

Анализ правоприменительной практики и опрос сотрудников правоохранительных органов показал, что существенным препятствием к применению ст. 177 УК РФ на практике является оценочный признак «злостное уклонение». В этой связи, в целях совершенствования диспозиции ст. 177 УК РФ предлагается отказаться от термина «злостное уклонение» от погашения кредиторской задолженности, заменив его на более конкретный термин «непогашение» кредиторской задолженности. С учетом специфики преступлений, совершаемых в сфере банковско-кредитной деятельности, представляется практически необходимым установление уголовной ответственности за совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, совершенные в особо крупном размере или с причинением особо крупного ущерба, что будет всемерно способствовать восстановлению цели социальной справедливости.

Штраф и лишение свободы, как виды уголовного наказания, в соответствии со ст. ст. 176, 177 УК РФ в настоящий момент применяются как основные виды наказаний, т.е. самостоятельно. Такое решение законодателя является весьма спорным. Предлагается использовать лишение свободы в качестве основного наказания, а штраф – в качестве дополнительного. Включение в санкции ст. ст. 176, 177 УК РФ таких видов наказания как арест, обязательные либо принудительные работы также не представляется целесообразным, поскольку данные виды наказания не соответствуют имущественному характеру названных преступлений.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем изменить санкции ст.ст. 176-177 УК РФ и изложить их следующим образом:

– ст. 176 УК РФ «...наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев»;

– ст.177 УК РФ «...наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев».

Целесообразность существования специальных оснований освобождения от уголовной ответственности вряд ли может быть поставлена под сомнение. Наличие их в уголовном законодательстве стимулирует предотвращением еще более тяжких последствий, способствует быстрому и полному раскрытию преступлений. В связи с чем предлагается дополнить ст. 176 УК РФ примечанием следующего содержания: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 176, 177 УК РФ, в случае добровольного и полного возмещения материального ущерба, активно способствовавшее раскрытию преступления, освобождается от уголовной

ответственности не зависимо от мотивов, которым оно руководствовалось, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

С учетом криминогенной обстановки, сложившейся в настоящее время в сфере кредитования, в целях оптимизации уголовно-правовых средств противодействия общественно опасным посягательствам в данной области, предлагается изменить норму о незаконном получении кредита. Необходимо сконструировать состав преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, по типу формального. Следует расширить содержание предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, включив в него, помимо кредита, иные займы, предусмотренные гражданским законодательством и указать на общий субъект. Целесообразно также устранить законодательное ограничение характера предоставляемых заемщиком заведомо ложных сведений, одновременно скорректировав соответствующим образом и ст. 14.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Таким образом, предлагаемые изменения повысят законодательный потенциал в сфере противодействия мошенничеству в финансово-кредитной сфере.

Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13.06.1996 года №63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, Ст. 2954; СЗ РФ. 2013. №14. Ст. 1667.

Пастушкова Л.Н.,

*заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин
Воронежского государственного аграрного университета имени
императора Петра I, к.э.н., доцент
г. Воронеж, Российская Федерация*

Балюк Н.Н.

*Балюк Н.Н ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Воронежского государственного аграрного университета
имени императора Петра I,
г. Воронеж, Российская Федерация*

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Личность – основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения, поэтому проблема личности преступника относится к числу ведущих и вместе с тем наиболее сложных проблем криминологии [1, с.128]. Проблемы личности являются ключевыми, поскольку именно от них следует вести отсчет и с ними связывать все научные исследования, касающиеся негативного общественного явления, называемого преступностью [4, с. 102-103].

По мнению Е.Б. Кургузкиной, основные функции учения о личности преступника можно свести к следующему: объяснительная, прогностическая, прикладная, синтетическая и методологическая. Степень адекватности

объяснения личности преступника в действительности служит критерием результативности индивидуального предупреждения преступности [4, с. 99]. Наиболее важная из них – прогностическая функция, использование возможностей которой делает возможным превентивное воздействие на криминогенную личность, способное предупредить преступное поведение [5, с.127].

Необходимо учитывать, что личность представляет собой не сумму отдельных, изолированных свойств, а систему взаимосвязанных качеств, имеющую определенную структуру. Структура личности преступника соответствует общей структуре личности – это соотношение основных сфер личности, формирующихся в конкретной деятельности и проявляющихся в ней:

- 1) потребностно-мотивационной сферы (мотивы, потребности, интересы);
- 2) ценностно-нормативной сферы (ценностные ориентации, установки, нормы, убеждения);
- 3) функционально-ролевой сферы (социальные позиции, статусы, роли);
- 4) физиологическая основа.

В определенных условиях потребности или интересы, как и другие элементы психики личности, могут становиться мотивами или даже установками действий личности, или ее ориентациями. Они являются основными при определении особенностей лиц, совершивших преступления [2, с.265]. Поэтому первостепенная задача в исследовании личности преступника не должна сводиться только к фактическому описанию данных о нем, обязательным условием является анализ таких признаков во взаимосвязи с внешними факторами окружающей преступника среды и другими лицами [5, с. 266-267].

В.А. Лелеков отмечает, что изучение и анализ фактического материала (в первую очередь, материалов уголовных дел и приговоров судов) является обязательным условием объективного изучения личности преступника [3, с. 16-17].

Следует согласиться с мнением Ю.М. Антоняна о том, что нельзя ограничиваться простым описанием фактического материала, а надо так организовать и упорядочить его, чтобы большая его часть логически выводилась из небольшого числа основных криминологических законов и принципов. Поэтому одной из главных задач является осуществление систематизации эмпирического материала с целью дальнейшего анализа и постановки выводов, касающихся особенности личности преступника.

Психология налогового преступника отличается правовым нигилизмом, свойственным значительной части российского населения, а особенно интеллигенции и лицам, занятым экономической и юридической деятельностью. Значительную роль в формировании такого отношения преступников имеет снижение уровня доверия населения органам государственной власти, местного самоуправления и правоохранительным органам, а также тот факт, что раскрываемость налоговых преступлений, а, следовательно, и их наказуемость являются низкими, а уголовные наказания, установленные в санкциях ст.ст. 198-199.2 УК РФ, – относительно мягкими.

Анализ материалов судебно-следственной практики за 2008-2014 гг. показывает, что личность налогового преступника представляет собой особый психологический тип, для которого свойственно следующее:

а) противоправные (преступные) действия лица (налогоплательщика) – это специфическая ответная реакция человека, зависящая от стимулирующей социально-экономической, политической, организационно-управленческой и других ситуаций в конкретный момент времени и представляющая собой сложную комбинацию каждой личностной черты, значимой для данной ситуации, с ведущим ситуационным фактором;

б) в личности налогового преступника можно выделить структуру:

– качества универсального уровня (предприимчивость; активность; склонность к лидерству; готовность к риску; социальная смелость; способность принимать самостоятельные, неординарные решения; автономность) представляют собой относительно постоянные тенденции реагировать типичным образом в разных ситуациях и в разное время;

– уровень общих личностных переменных (жесткость; радикализм; дипломатичность; спокойствие) – черты, представляющие гипотетические психические структуры, обнаруживающиеся в поведении, которые обуславливают предрасположенность поступать единообразно в различных обстоятельствах и с течением времени;

– черты индивидуального уровня личности отражают устойчивые и предсказуемые психологические характеристики и являются значимыми в понимании и предупреждении преступного поведения в налоговой сфере (практичность, эмоциональная стабильность, доминантность, высокий интеллект, конформизм).

В результате изучения судебно-следственной практики о налоговых преступлениях, нами были выявлены особенности их личности:

– принадлежность к социальной группе со средним или высоким уровнем дохода, низкий уровень социальной тревожности и напряженности;

– высокий уровень профессиональной подготовки (наличие высшего профессионального образования), компетентность в юридических и экономических сферах деятельности, активность в профессиональной деятельности, развитая интуиция и логика;

– наиболее продуктивный для профессиональной деятельности возраст от 30 до 49 лет, наличие постоянной и достаточно высоко оплачиваемой работы или собственного дела;

– правовой нигилизм в отношении к органам государственной власти, местного самоуправления, правоохранительным и налоговым органам как наиболее характерная психологическая черта личности;

– выраженное стремление к наживе;

– сильно завышенные потребности, несоответствующие уровню дохода; ощущение безнаказанности, при которой превалируют противоправные мотивы девиантного поведения.

Таким образом, перечисленные качества отличают налоговых преступников от иных преступников, совершающих преступления, даже в

сфере экономической деятельности.

Литература:

1. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Э. Эминова. – 2-изд., перераб. и доп. – М., 2002. – 800 с.
2. Криминология: учебник / под ред. Г.А. Аванесова. – М., 2013. – 752 с.
3. Методика изучения и прогнозирования преступности несовершеннолетних в субъектах Центрального федерального округа Российской Федерации: учебно-методическое пособие / В.А. Лелеков, А.Г. Мусейбов, Е.В. Кошелева, А.Н. Романов. – М., 2006. – 95 с.
4. Польшиков А.В. Предупреждение преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических изображений несовершеннолетних в сети «Интернет»: монография / А.В. Польшиков. – Воронеж, 2010. – 178 с.
5. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. – М., 2009. – 359 с.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Губин Н.П.

*начальник отдела защиты прав потребителей
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», г.Ростов-на-Дону, Россия*

МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ДОСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СПОРА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Сегодня, динамичное развитие рынка финансовых услуг, диверсификация финансовых инструментов, появление комплексных финансовых продуктов вызывают все более сложные вопросы у российских потребителей финансовых услуг. Уровень финансовой грамотности населения и эффективная защита прав потребителей в финансовой сфере имеют решающее значение для повышения финансовой безопасности граждан, обеспечения стабильности финансовой системы и формирования в Российской Федерации справедливого, прозрачного и конкурентного рынка финансовых услуг.

Современный финансовый рынок характеризуется многообразием и комплексным характером услуг, предоставляемых финансовыми организациями потребителям. Потребители финансовых услуг определяются как граждане, имеющие намерение обратиться за предоставлением финансовых услуг или получающие финансовые услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Наряду с наиболее распространенными банковскими услугами – переводом денежных средств, кредитами и депозитами – на рынке расширяется оказание финансовых услуг, предоставляемых некредитными финансовыми организациями, среди которых профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерные инвестиционные фонды, субъекты страхового дела, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Несмотря на многообразие вопросов, связанных с функционированием финансового рынка, содержание настоящей статьи ограничивается отношениями, возникающими из договоров об оказании отдельных видов финансовых услуг, последствия нарушения условий которых подпадают под действие законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. Следует отметить, что под действие указанного законодательства не подпадают соответствующие услуги на рынке валютных операций, ценных бумаг, операций по результатам деятельности паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В этой связи для целей настоящей

статьи финансовые услуги определяются как услуги, оказываемые гражданам в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав.

В этой связи, особую роль сегодня следует отвести медиации, как особому правовому инструменту досудебного урегулирования гражданских споров, вытекающих из оказания финансовых услуг потребителям, призванному решать целый спектр задач, стоящих перед государством и обществом для стабилизации деятельности потребительского рынка и правоотношений, связанных с его функционированием.

Так, в частности, по данным Верховного Суда Российской Федерации, за 2013 год в суды поступило 121,5 тыс. гражданских дел о защите прав потребителей, связанных с претензиями по договорам с финансово-кредитными учреждениями, что на 15 тыс. дел меньше, чем в 2012 году. При этом доля дел, по которым требования потребителей были удовлетворены, в общем количестве рассмотренных с вынесением решения дел, за 2013 год также снизилась до 85% (в 2012 году данный показатель составлял 91,8%).

Анализ судебной практики за 2013 год позволяет сделать вывод о том, что наибольшее количество судебных исков, по которым решения были приняты в пользу потребителей, было связано с включением финансово-кредитными учреждениями в договора кредитного займа условий, нарушающих права потребителей.

При этом, споры с участием потребителей охватывают самый широкий спектр финансовых услуг, от потребительского кредитования до ОСАГО, КАСКО и банковских вкладов в драгоценных металлах, в связи с чем, квалификация медиатора, как ключевого посреднического элемента между сторонами спорной сделки имеет особое значение и предполагает не только наличие высокопрофессиональных юридических знаний и навыков, но и высокий уровень финансово-правовой грамотности, как вариант, дополнительное профессиональное образование по направлению «Финансы и кредит», «Банковское дело» или соответствующий опыт работы в этих сферах.

Как отмечает И.В.Решетникова «вот уже несколько лет активно предпринимаются попытки внедрить медиацию в российскую правовую жизнь и наше правосознание. Но, увы, после первого этапа, на котором мы поверили в пользу медиации и ее преимущества перед судебной формой разрешения дел, резкого увеличения числа споров, завершаемых миром до суда или в суде, не произошло. Именно количеством мировых соглашений, которыми завершается рассмотрение дел в судах, мы чаще всего и измеряем успехи медиации. Так, в арбитражно-судебной системе заключением мировых соглашений в 2009 г. заканчивалось 3,5% дел, в 2012-м - 2,4%. Если принимать во внимание только гражданские дела, то показатели по тем же годам составили 6 и 4,1% соответственно. Более того, объем заключаемых в арбитражных судах мировых соглашений уменьшился, что можно отчасти объяснить экономическим кризисом.

Опыт центров медиации, безусловно, является успешным, в основном в судах общей юрисдикции. При этом важно, что медиативные соглашения нередко позволяют разобраться со всем клубком споров между одними и теми же сторонами, а не только с отдельными делами в суде. Но хотелось бы больше примирений до и после обращения в суд» [2, с. 1].

Как известно, для вступления в процесс переговоров с участием посредника - медиатора в условиях современного российского законодательства необходимо заключение специального соглашения в виде самостоятельного документа или отдельного пункта в другом договоре (в виде медиативной оговорки). Если потребительский спор еще не возник, но участники правоотношения предполагают, что между ними могут возникнуть определенного рода юридические разногласия, то они могут заключить соглашение о применении процедуры медиации по спору, который может возникнуть в рамках определенных ими отношений.

При этом, учитывая особую специфику финансовых споров, где потребитель, как участник гражданского правоотношения, является экономически более слабой стороной, чем второй участник спорного правоотношения, например банк, страховая компания или микрофинансовая организация, что находит свое отражение как в судебной практике, так и в прямой правовой норме пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо восполнить пробел в национальной системе защиты прав потребителей введением целого ряда следующих мер, направленных на создание отдельного института альтернативного урегулирования гражданских споров с участием потребителей финансовых услуг, где медиация должна быть представлена достаточно широко. В рассматриваемом аспекте указанной проблематики, следует отметить, что часть вышеназванных мер уже реализована или планируется к реализации.

Так, в частности, закрепление правового статуса финансового уполномоченного на уровне федерального закона позволит перевести его деятельность в совершенно иную плоскость и кардинально усилить и сделать более действенной и эффективной гарантированную законодателем юридическую защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

В продолжение данной тематики, следует отметить, что значительным шагом в сторону урегулирования споров данной категории, стало издание Федерального закона от 29.12.2014 N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника" начало действия которого наступает 01.07.2015г.

Однако, на наш взгляд, значительным минусом данного нормативного правового акта является ограничительный признак в части его правоприменения, т.к. под действие данного закона подпадают только граждане-потребители финансовых услуг, при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные

требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим законом.

Возникает резонный вопрос, а что делать тем заемщикам, у которых размер задолженности ниже указанной суммы?

Интересным представляется мнение А.Ю.Мордовцева о том, что медиацию традиционно относят к т.н. способам альтернативного разрешения споров, причем в странах условного Запада она воспринимается как альтернатива государственному и арбитражному (третейскому) судопроизводству [1, с. 2].

На наш взгляд, который созвучен с мнением Решетниковой И.В., наиболее эффективным для данной категории заемщиков будет медиация в двух форматах:

1. Медиация в классическом виде, на основе Гарвардского метода ведения переговоров с теми или иными местными новациями, а также общественная медиация по определенным категориям споров.

2. Судебная медиация: использование навыков медиаторов в работе суда по примирению сторон через заключение мирового соглашения, что полностью отвечает обязанности суда принимать меры к примирению сторон.

Первый формат в пояснении не нуждается, а что касается второго, то по своей сути, это своего рода «судебная медиация». Эта разновидность распространена в Англии, США, Японии, Хорватии и некоторых других странах. Суд обладает дискрецией устанавливать судебную процедуру и отправлять дела на медиацию, иногда даже без согласия сторон. Так, в Японии, чтобы расширить использование судебной медиации, Верховный суд вынужден проводить политику по активному вовлечению панели медиаторов для оценки дела и прогнозирования результатов его разрешения. Такая панель состоит из судьи и двух медиаторов, исследующих вопросы права, бизнеса, строительства и пр. Суд приглашает медиаторов с учетом их профессиональной принадлежности. Принятый в итоге медиативный протокол может быть исполнен.

В Греции с мая 2012 г. в судах действуют специальные судьи-медиаторы, к которым стороны (при наличии их согласия) направляются судом для урегулирования спора. При этом рассмотрение дела может быть отложено на 3 - 6 месяцев. Итоговое соглашение сторон, ставшее результатом переговоров, фиксируется письменно и передается судье первой инстанции, который придает ему силу для исполнения.

В заключении, все - таки хотелось бы отметить, что оптимальный формат медиативного урегулирования финансовых потребительских споров, должен быть построен по первому классическому Гарвардскому методу, с учетом неотъемлемых потребительских предпочтений, которые позволят переломить тенденцию преимущественного разрешения споров в судебном порядке.

При этом, расходы на оплату услуг медиатора, безусловно, должны быть отнесены на счет хозяйствующего субъекта, являющегося более экономически сильной стороной в спорном правоотношении.

Литература:

1. Мордовцев А.Ю., Агафонова Т.П. Медиация в истории российской государственности: юрико-конфликтологический аспект // История государства и права. 2013. N 24. С. 29 – 34.

2. Решетникова И.В. И снова о медиации. Какой ей быть в России? // Закон. 2014. N 1. С. 84 - 89.

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.03.2015)

4. Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника"

4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П "По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года "О банках и банковской деятельности" в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко"

6. Доклад Роспотребнадзора «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2013 году» // Министерство финансов Российской Федерации – с. 200.

Полонецкая Е.В.

*аспирант кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
г. Москва, Российская Федерация*

АКЦЕССОРНОСТЬ ОБЪЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Принцип акцессорности обеспечительных обязательств имеет богатую историю и непосредственно связан с самой концепцией обеспечения исполнения обязательств. Хотя римское право и не оставило общей доктрины акцессорных обязательств (что позволило некоторым исследователям утверждать, что римское право не имело ясной и последовательной концепции акцессорности [1, с. 122]; иные же исследователи отмечают, что принцип зависимости залога от основного обязательства сложился уже во времена Республики [2, с. 465]), тем не менее были заложены основные принципы, которые используются в современных правовых системах по сей день, а именно: тождественность правовой судьбы обеспечительного обязательства с основным обязательством, а также тождественность объема и условий обязательств. При этом для римских юристов принцип акцессорности был

скорее гибким институтом, чем твердым правилом, то есть акцессорность по-разному проявлялась в различных обеспечительных институтах. В дальнейшем принцип акцессорности был развит и закреплен в трудах пандектистов XIX века, которые пришли к более строгому толкованию акцессорности [3, с. 388-389], [4, с. 9-12].

Из вышеизложенного также следует, что наибольшей силы акцессорность достигает в отношениях между кредитором и независимым третьим лицом (не прямым должником), хотя развитие современных институтов позволяет создание обеспечительного интереса и со стороны основного должника. Это связано с тем, что третье лицо не всегда в полной мере проинформировано о ходе исполнения основного обязательства, его изменении или иных частностях. Акцессорность естественным образом основывается на признании прямой связи каузы обеспечительного обязательства (то есть защиты интересов кредитора из основного обязательства) с существованием и условиями основного обязательства. Порок или изменения основного обязательства (недействительность, изменения условий и размера обязательства, изменение кредитора) неминуемо должны влиять на акцессорное обязательство, цель которого определяется в служении такому основному долгу, иначе акцессорное обязательство не будет отвечать задачам, для которых оно было создано. Способы проявления общего принципа зависимости обеспечительных обязательств от основного обязательства обычно называют элементами принципа акцессорности. В литературе [5, С. 9] выделяются следующие основные элементы акцессорности обязательств:

- 1) акцессорность возникновения;
- 2) акцессорность объема обязательств;
- 3) акцессорность прекращения;
- 4) принцип следования акцессорного обязательства;
- 5) акцессорность осуществления прав.

Наиболее существенными являются такие элементы акцессорности, как акцессорность возникновения и акцессорность прекращения, так как они напрямую связаны с каузой и принципом недопущения неосновательного обогащения. Далее по силе следует акцессорность объема обязательства, так как она тоже связана с неосновательным обогащением. Принцип следования акцессорного обязательства и принцип акцессорности осуществления прав (а именно возможность выдвигать возражения, которые мог бы выдвинуть основной должник) наиболее ослабленные и необязательные из всех элементов акцессорности. Этому можно найти несколько объяснений. Во-первых, исторически отношения обеспечения развивались как скорее как обязательства, скорее связанные с личностью основного должника, чем с обязательством между должником и кредитором (что было бы возможно на более развитом этапе развития экономических отношений). Во-вторых, отсутствие следования или лишение возможности предъявлять возражения, доступные основному должнику, не входят в прямое противоречие с обеспечительной функцией, то есть каузой основного обязательства.

Принцип акцессорности объема обязательства, то есть определения размеров ответственности лица, предоставляющего обеспечение исходя из объема ответственности основного должника перед кредитором, является одним из наиболее практически значимых элементов акцессорности. На практике зачастую возникает вопрос судьбы обеспечительного обязательства в случае увеличения основного обязательства или ухудшения положения должника, если обеспечение было предоставлено не основным должником, а третьим лицом (далее – «*гарант*»), и гарант не предоставил подтверждение своего согласия на изменившиеся условия. Теоретически можно выделить три различных способа разрешения данного вопроса, а именно: (а) гарант отвечает перед кредитором в соответствии с измененными условиями, (б) гарант отвечает перед кредитором на условиях основного обязательства до внесения соответствующих изменений и (в) обеспечительное обязательство прекращается [5, с. 17-18].

При этом отечественный законодатель по разному смотрит на отражение данного элемента акцессорности по отношению к различным обязательствам. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**») предусмотрены последствия изменения основного обязательства только для поручительства. В соответствии с п. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. Однако с 1 июня 2015 года в соответствии с новой редакцией ст. 367 ГК РФ в случае изменения основного обязательства поручитель будет отвечать на прежних условиях. Данные изменения можно оценить как исключительно положительные, так как они увеличивают стабильность делового оборота. Данный подход отражает позицию, сформулированную в п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством". Следует отметить, что на дату принятия данная позиция была крайне прогрессивна и даже революционна в некоторой степени, так как противоречила положениям ГК РФ. В то же время Верховный Суд РФ придерживался диаметрально противоположной позиции, то есть дословной интерпретации положений ГК РФ, что отражено в п. 7 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013).

Аналогичных положений в отношении залога, поручительства и банковской гарантии ГК РФ не содержит. Для разрешения спорных вопросов в отношении залогов следует руководствоваться п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге", который устанавливает, что изменение размера или срока исполнения обеспеченного залогом обязательства по сравнению с тем, как такое условие определено в договоре о залоге, само по себе не является основанием для прекращения залога, и что залог продолжает обеспечивать обязательство должника в том размере, в каком оно существовало бы без такого

изменения, если стороны договора о залоге не пришли к соглашению о том, что при увеличении размера требований по основному обязательству на согласованную залогодателем и залогодержателем сумму залог обеспечивает обязательство должника в увеличенном в согласованных пределах размере. Что касается банковской гарантии и независимой гарантии, то к ним данный элемент акцессорности неприменим, так как рассматриваемые институт сформулированы как обязательство гаранта уплатить бенефициару определенную гарантией денежную сумму, что никак не может быть связано с объемом обязательств из обеспеченного договора.

Литература:

1. Zimmerman, R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, 1990.
2. Kazer, M. Das Romisches Privatrecht. 2nd end, vol. 1 (1971).
3. Andrew J. M. Steven. Accessoriness and Security over Land' / Edinburgh Law Review, 2009.
4. Daniel Eusterhus. Die Akzessorietät im Bürgschaftsrecht: eine Untersuchung zum deutschen und französischen Recht. Herbert Utz Verlag, 2002.
5. Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств: европейская традиция и российская практика // Вестник гражданского права № 5, 2012, Т. 12.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Перькова В.А.

Фонд развития интернет-инициатив, юрист

Россия, г. Москва

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Экономический рост, достигаемый прежде всего путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал, является одним из приоритетов устойчивого развития.

Еще в 12 ноября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев объявил курс на инновационную экономику в Послании Федеральному Собранию и необходимость системных шагов для развития инноваций, включая следующее: «Мы должны выйти на такие изменения в законодательстве и в государственном управлении, которые помогут переходу всей нашей экономики на инновационный характер развития».¹

Провозглашение основной задачей государственной экономической политики России переход от сырьевой зависимости к развитию и становлению инновационной экономики, является важным направлением долгосрочного стратегического планирования. Учитывая примеры развитых стран, в которых 80-95% прироста ВВП приходится на долю новых знаний и идей, воплощенных в технологических достижениях, реформирование и структурирование сложившихся экономических отношений представляется приоритетом для России.

Тем не менее, на данный момент приходится констатировать несформированность национальной инновационной системы (далее – НИС) России, отсутствие комплексного подхода к ее правовому регулированию и фрагментарность действующего законодательства, регламентирующего отдельные структурные элементы и взаимосвязи такой системы.

Однако, без определения связей и основ взаимодействия субъектов инновационных отношений, невозможно надлежащее правовое закрепление их функций, статуса, необходимых форм и мер государственной поддержки.

Инновационная деятельность обладает комплексной и многоаспектной экономической природой, которая требует соответствующего отражения в нормативно-правовой базе России.

До сих пор не принят единый правовой акт, который бы позволил осветить все аспекты НИС России на федеральном уровне и привести в соответствие региональное законодательство, которое отличается высоким уровнем развития.

¹ Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г.// Парламентская газета от 13 ноября 2009 г. N 60.

Разрозненные правовые нормы, регулирующие НИС в еще большей степени не позволяют обеспечить комплексное правовое регулирование инновационной системы РФ.

В практической плоскости осуществления инновационных отношений возникли в том числе следующие проблемы правового характера:

1. не сформирован комплексный подход к совершенствованию законодательства, регламентирующего построение НИС в РФ;

2. в правовой базе России не отражены системно и содержательно терминологические основы инновационной экономики, многие введенные в законодательство экономические категории не содержат характерные признаки закрепленных экономических понятий;

3. не учитываются особенности инновационных правоотношений и характерные черты инновационной деятельности, что не позволяет перейти к последовательному эффективному совершенствованию нормативно-правовых актов, затрагивающих инновации;

4. не выделены и не проанализированы в достаточной степени особенности договорных конструкций, опосредующих различные этапы инновационного процесса и характерных для инновационных правоотношений хозяйствующих субъектов;

5. недостаточно исследованы вопросы правового обеспечения инновационной инфраструктуры и правовых режимов территорий развития инноваций.

Несмотря на то, что на данный момент в юридической науке есть отдельные исследования, касающиеся различных аспектов функционирования НИС, не существует комплексного всестороннего правового анализа данного явления в целом.

Некоторые авторы рассматривают в правовом разрезе такие экономические категории, как «инновации», «нововведение», «инновационная деятельность» и т.д. Однако, такой подход не может в полной мере отразить всю широту экономических отношений, складывающихся в НИС. Включение в юридическую терминологию отдельных дефиниций и описание по средствам норм права отдельных категорий инновационной системы в значительной степени свидетельствует о поверхностном рассмотрении всех необходимых компонентов НИС в виду использования несистемного метода анализа.

Следует отметить, что экономическая и правовая природа НИС недостаточно изучена в отечественной науке.

Текущая ситуация в области правового обеспечения развития инноваций может быть охарактеризована как неудовлетворительная, что подтверждается исследованием состояния законодательства, регулирующего инновационную деятельность.

Противоречивость отдельных положений зачастую ставит под сомнение путь, выбранный исполнительной и законодательной властями для целей совершенствования правовой базы НИС. Прослеживается также определенная непоследовательность в принятии и разработке отдельных норм.

Как отмечается в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года² недостаточная приоритезация задач по поддержке инновационной активности бизнеса, инноваций в регионах, развитию человеческого капитала и целого ряда других задач не позволили обеспечить необходимую комплексность подхода к развитию инновационной системы страны.

В понятие НИС традиционно включается и правовая составляющая, что означает, что право выполняет регуляторную функцию в построении эффективной НИС и может быть признано ее необходимой и неотъемлемой компонентой. Однако на данный момент, в праве нет ни концептуального подхода к видению правовой модели построения НИС РФ, ни системных направлений совершенствования законодательства.

Для целей поддержки со стороны государственной власти РФ развития инноваций в субъектах РФ требуется разработка и утверждению Правительством РФ федеральной программы содействия созданию и развитию национальной инновационной системы в субъектах РФ.

Формирование региональных инновационных систем играет важную роль с учетом федеративного государственного устройства Российской Федерации. Уровень экономического развития регионов РФ различен, как и во всех крупных странах.

Программными документами в качестве одной из приоритетных задач определено обеспечение формирования эффективной системы выявления и распространения лучшей практики деятельности субъектов Российской Федерации в разработке и реализации мер инновационной политики, содействие их нормативно-правовому оформлению.

Особое значение приобретают процессы правового оформления создания и поддержки РИС и поскольку инновации имеют системный и взаимозависимый характер. Именно на локальном уровне складывается взаимодействие участников инновационных процессов, разбиваются цепочки добавленной стоимости на отдельные функции и образуются локальные производства.

Системный аспект совершенствования законодательства, регулирующего построение НИС РФ позволит комплексно учесть все имеющиеся проблемы в решении задачи становления национальной инновационной системы РФ и предпринять результативные усилия по правовому обеспечению данных задач.

² Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» //Собрание законодательства РФ. 02.01.2012. N 1. ст. 216.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАКА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РФ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В источниках семейного права редко встречаются легальные определения брака. Безусловно, это объясняется сложностью самого феномена брака. Этимологию слова «брак» объясняет А.М. Рабец: «Слово «брак» происходит от древнеславянского «борочити», что значит отбирать лучшее»³, а Н.С. Шерстнева, ссылаясь на свод древних русских летописей, пишет: «Слово «брак» считалось производным от «братъ», «беру». Слово «супружество» употреблялось в качестве синонима слова «брак» и происходит от слова «супруг» (упряжка)»⁴.

Брак не является исключительно правовой категорией, хотя, как представляется, в нем гораздо больше правовой субстанции, чем в иных элементах семьи. Это можно объяснить его значимостью для создания и функционирования семьи как социального института. Брак традиционно считается основой семьи и на деле играет эту роль. С юридической точки зрения брак выполняет роль основного правообразующего факта для возникновения правоотношений между супругами, а также отношений свойства как родства по браку, в том числе правовых отношений между некоторыми родственниками: отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). Например, украинский законодатель ст. 21 Семейного кодекса полностью посвятил понятию брака, определив его как семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе записи актов гражданского состояния, и уточнив, что проживание одной семьей женщины и мужчины без брака, а также, религиозный обряд брака не будут являться основанием для возникновения у них супружеских прав и обязанностей⁵. Однако признать данную дефиницию удачной нельзя, в связи с тем, что нет указания на условия заключения брака.

Статья 12 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье содержит следующее определение брака: «Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается в порядке, на условиях и с соблюдением требований, определенных законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности». По мнению С. М. Ананич, **дефиниция белорусского законодателя отражает правовую сущность брачного союза мужчины и женщины**⁶. На наш взгляд, следовало бы указать, какие условия установлены законом для действительности брака.

³ Рабец А.М. Закон для семьи. Вопросы и ответы. Кемерово, 1991. С. 33.

⁴ Шерстнева Н.С. Принципы семейного права. М., 2004. С. 97.

⁵ Семейный кодекс Украины от 26.12.2002 (в ред. 2006 г.) // Ведомости Верховной Рады. 2002. № 21 – 22; Ведомости Верховной Рады. 2007. № 2.

⁶ Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье / С. М. Ананич и др. / под. ред. В. Г. Тихини, В. Г. Голованова, С. М. Ананич. Минск, 2010.

В анализируемом положении находим лишь указание на добровольность союза, разнополость супругов и цель заключения брака.

В других государствах-участниках СНГ и Балтии отсутствуют определения брака, есть только указания на добровольность союза мужчины и женщины, зарегистрированного в государственных органах. Так, например, по Семейному кодексу Азербайджанской Республики «браком является добровольным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным в соответствующем органе исполнительной власти с целью создания семьи» (ст. 2.3). Аналогичные нормы содержат семейные законы Армении, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркестана, Узбекистана и Литвы. В законодательстве Латвии и Эстонии только сформулированы условия и запреты вступления брака без какого-либо обобщения.

В настоящее время российский законодатель традиционно придерживается сложившейся юридической техники – не закреплять дефиницию брак.

В законодательстве большинства стран дальнего зарубежья также отсутствует легальное определение брака. Нет его ни в первых европейских кодификациях (Французский гражданский кодекс, Германское гражданское уложение), ни в более поздних актах. Вместе с тем, французский законодатель уже в первой Конституции 1791 г., и в дальнейшем в ФГК, не сформулировав дефиницию, закрепил концепцию «брак-договор», что стало научной догмой.

Как отмечается в юридической науке, Обзор существующих доктринальных точек зрения на дефиницию брака позволяет заметить, что современные исследователи делают вывод о том, что юридическое определение брака было бы неполным, так как не могло бы охватить существенные признаки брака, лежащие за его пределами⁷.

По мнению Н.В. Орловой, попытка дать законное определение понятия «брак» была бы бесплодной, поскольку это комплексный институт и юридическое определение неизбежно было бы неполным, ибо оно не могло бы охватить существенные признаки брака, лежащие за пределами права⁸. Вместе с тем, она указывает на важность точного и полного определения понятия брака, как одного из важнейших правовых институтов, так как это определение нужно для ограничения брака от близких по содержанию правоотношений, а, следовательно, для правильного применения закона. С точки зрения Н.Н. Дерюги: «Сложность категории брака, как юридического феномена, заключается в том, что в нем одновременно прослеживаются духовные, физические, материальные моменты»⁹. Заслуживает внимания позиция С.В. Сивохиной, о том, что отечественный законодатель в очередной раз разумно избежал искушения дать в новом семейном кодексе легальное определение понятию брака из-за невозможности унификации существа брачных отношений всех супружеских пар ввиду того, что эти отношения регулируются не только

⁷ См., например: Рясенцев В.А. Советское семейное право. М., 1982; Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. М., 1989; Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М., 2010.

⁸ Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР. М., 1971.

⁹ Дерюга Н.Н. Семейная правосубъектность осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Хабаровск, 2000. С. 22.

нормами права, но и нормами иных социальных регуляторов (нормами обычаев, традиций, морали)¹⁰

В то же время, как справедливо указывает И. А. Трофимец, «сам законодатель использует термин «брак» в СК РФ многократно (174 раза)». ¹¹ По мнению автора, «Легальная дефиниция брака необходима, чтобы исключить условность и внести ясность в применение норм, составляющих институт брака. Представляется необходимым вывести оптимальное определение брака в его значении правоотношения, которое требует юридическая техника, поскольку наличие нормы-дефиниции брака будет способствовать пониманию и отграничению данной правовой категории от смежных категорий семейного права». ¹²

В качестве аргумента «за» введения легальной дефиниции брака можно привести высказывание Т.В. Кашаниной, о том, что неприменение в правотворческой деятельности такого инструмента, как нормативное определение многих базовых правовых понятий, объясняется тем, что законодательство рассчитано не на граждан, а на власть, именно употребление в правотворчестве доступных дефиниций обращает право к обычным людям¹³.

Научные споры относительно сущности брака можно прекратить именно путем нормативного установления дефиниции этого социального института. Однако еще древнеримские юристы предостерегали: «любое юридическое определение несет в себе опасность». В связи с чем, дефиниция брака должна содержать только существенные признаки брака, т.е. имеющие правовое значение, быть полной, отражать суть этой юридической категории, не включать противоречивые суждения, не иметь других, подлежащих объяснению терминов.

Многие дефиниции, предложенные учеными, или не раскрывают сущности брака либо слишком трудны для восприятия и понимания даже специалисту в области юриспруденции. Например, выражение Я.Н. Бранденбургского: «Брак есть соответствующее законам природы явление общественной жизни»¹⁴. Наиболее удачны с правовой точки зрения дефиниции, предлагаемые А.И. Пергамент, В.И. Бошко, К.А. Граве, В.А. Рясенцевым, Г.М. Свердловым, В.П. Шахматовым, А.М. Нечаевой, хотя и они, по замечанию И. А. Трофимец, имеют недостатки.¹⁵ Весьма лаконичное определение брака предложила А.М. Нечаева: «Брак – это союз женщины и мужчины, по идее заключенный пожизненно с целью создания семьи»¹⁶. Формулировки действительно удачные, поскольку указывают на существенные признаки брака: союз мужчины и женщины при соблюдении установленных условий, цель заключения –

¹⁰ Сивохина С.В. Понятие брака и условия его действительности в современном праве России и Франции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 17.

¹¹ Трофимец И. А. Институт брака в России, государствах-участниках Содружества Независимых Государств и Балтии. – Автореферат дис. ... докт. Юрид. Наук. 12. 00. 03. – Хабаровск, 2011. С. 23

¹² Трофимец И. А. Указ. Соч. С. 19

¹³ Кашанина Т.В. Юридическая техника. М., 2007. С. 171.

¹⁴ Бранденбургский Я.Н. Брак и его правовые последствия. М., 1926. С. 26.

¹⁵ Трофимец И. А. Указ. Соч. – с. 24

¹⁶ Нечаева А.М. Семейное право. М., 2008. С. 90.

создание семьи. Главное замечание сводится к тому, что одно неизвестное – брак определяется через другое – семья¹⁷. Но данное замечание несостоятельно ввиду того, что общеизвестно брак и семья – нетождественные понятия, семья значительно шире, чем брак, поскольку брак всегда образует семью, более того, действующее законодательство закрепляет цель создания семьи в качестве условия действительности брака (ст. 27 СК РФ).

В связи с чем, предлагается нормативно установить правовую категорию «семья», взяв за основу дефиницию социолога и философа А.Г. Харчева: «Семья – это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость, в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения»¹⁸. Итак, семья – это общность лиц, основанная на отношениях супружества, родства, свойства, усыновления, принятия детей на воспитание либо фактического совместного проживания и ведения общего хозяйства.

Обобщая все сказанное, можно предложить определение понятия брака, основанная на доктринальной и законодательной концепции «брак – договор (союз)»: «Брак – это договор мужчины и женщины, достигших брачного возраста, основанный на чувствах взаимной любви и уважения, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния, при отсутствии препятствующих браку обстоятельств, порождающий правоотношения супружества, как личного, так и имущественного характера, заключаемый бессрочно с целью создания семьи (совместного проживания, ведения общего хозяйства, рождения и воспитания детей)».

Литература:

1. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ//СПС Гарант
2. Семейный кодекс Украины от 26.12.2002 (в ред. 2006 г.) // Ведомости Верховной Рады. 2002. № 21 – 22; Ведомости Верховной Рады. 2007. № 2.
3. Бранденбургский Я.Н. Брак и его правовые последствия. М., 1926.
4. Дерюга Н.Н. Семейная правосубъектность осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Хабаровск, 2000.
5. Кашанина Т.В. Юридическая техника. М., 2007.
6. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье / С. М. Ананич и др. / под. ред. В. Г. Тихини, В. Г. Голованова, С. М. Ананич. Минск, 2010.
7. Нечаева А.М. Семейное право. М., 2008.
8. Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР. М., 1971.
9. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М., 2010.
10. Рабец А.М. Закон для семьи. Вопросы и ответы. Кемерово, 1991

¹⁷ Юркевич Н.Г. Брак и его правовое регулирование в СССР: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1967. С. 11 – 12.

¹⁸ Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1979. С. 75.

Тимошенко В.И.

*доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры права Киевского
национального лингвистического университета.
г. Киев, Украина*

ФАКТОРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Противодействовать преступности можно зная её детерминирующие факторы и причины. Характеристика преступности всегда связывается с насилием, агрессивным поведением, поэтому особого внимания заслуживают факторы, вызывающие такое поведение. Насилие является проявлением самой структуры бытия. Сейчас ежедневно подтверждаются широко известные слова американского психолога К. Лоренца, который утверждал, что насилие пронизывает всё бытие человека. Насилие как объективная данность социального существования человека (с точки зрения З.Фрейда и Э.Дюркгейма) не может быть преодолено раз и навсегда. К его возникновению приводят различные аспекты межличностных взаимодействий, которые определяют форму агрессии, её направленность.

С точки зрения криминологии, агрессия – это противоправное умышленное поведение, направленное на причинение прямого физического или психического вреда другому живому существу (существам). В случае невозможности прямой разрядки агрессии по отношению к человеку или животному, происходит смещение агрессии (сознательно или бессознательно) на неодушевленный предмет (например, культурные ценности). Следовательно, объектом агрессии может быть как живое существо, так и неодушевленный предмет. Жертвой криминальной агрессии может быть и юридическое лицо. В зависимости от субъекта уголовную агрессию подразделяют на индивидуальную, коллективную, массовую.

Агрессия всегда целенаправленна. Случайные действия, в результате которых причиняется вред, агрессией не признаются. Агрессия всегда связана с вредом или опасностью его причинения. Целью агрессора, который действует осознанно, является именно причинение вреда. Можно сказать, что агрессия мотивирована намерением причинить вред объекту агрессии. Только в случае садистского проявления агрессии целью являются страдания жертвы. Мазохист же стремится к собственным страданиям [1]. В данном случае мотив касается наступивших последствий или самого действия, он совпадает с целью. Определение мотива отвечает на вопрос: почему человек действовал именно так, а не иначе. Цель определяет направление действий и их результат.

Факторы агрессивного поведения связаны не только с биологической сущностью человека. Проявления биологически заложенного импульса к защитной агрессии, а также агрессии другой природы (связанной со стремлением к обогащению, желанием подчинить кого-нибудь своей власти или даже защитить, повысить свой статус), имеют основания в глубинной

структуре личности и связаны с социальными факторами. Большинство исследователей агрессии склоняются к признанию её социальной детерминированности. Специфическими предпосылками агрессии обычно называют фрустрацию, стресс, психологический или физический дискомфорт, вербальное или физическое нападение.

Ответ на вопрос, почему человек действует агрессивно, в определённой степени даёт учение Э.Фромма о природе человеческой деструктивности. Истоки деструктивности он видел в пороках культуры и образа жизни человека. Человеку для выживания необходимы не только физические, но и психические условия. Отсюда такие основания агрессии, как унижение, оскорбление, противоречие во взглядах и т.д. По мнению Э.Фромма, преступник – это экзистенциальный отступник, человек, которому не удалось стать тем, кем он мог стать в соответствии со своими экзистенциальными потребностями. Агрессивное поведение для него – это способ создания иллюзии удовлетворения своих экзистенциальных потребностей [3,с.173].

Учитывая объем статьи, к сожалению, нет возможности проанализировать все детерминирующие факторы агрессивного поведения. Остановимся лишь на тех, которые считаем наиболее существенными. Одним из основных факторов агрессивного поведения, по моему мнению, является зависть – сильное чувство, вызванное неадекватной оценкой собственного потенциала, переживанием собственной ущербности (или даже ничтожности), недовольством результатами сравнения себя с кем-то другим. Зависть можно интерпретировать как состояние, чувство, переживание неприязни к другому лицу, к его счастью, благополучию, успеху, чести, культурному уровню, внешнему виду, материальному или любому другому преимуществу. Признание превосходства здесь сочетается с чувством досады, враждебности к объекту зависти. Зависть экспонирует непреодолимое желание иметь, владеть на уровне другого лица или даже превосходить его, доминировать. Будучи порождением конкурентного чувства, интенция зависти направлена на стремление разрушить указанное преимущество. В системе человеческих экзистенций зависть находится в ряду таких феноменов как страдания и страх, имеющих негативный, разрушительный характер [2]. Причины своего поведения завистник чаще всего не объясняет.

Завистники, для которых заслуженный успех другого человека является собственной неудачей, могут быть чрезвычайно агрессивны. Если успех незаслуженный, если достижения человека связаны не с его трудом, а с тем, что в коррумпированном обществе всё покупается и продаётся, следует говорить не о зависти, а об обоснованном чувстве справедливости, о стремлении её восстановить. Желание восстановить справедливость может быть реализовано путем активных действий, но такие действия не соответствуют основному признаку агрессии – их мотивом не является причинение вреда. Приведёт зависть к реальным агрессивным действиям или нет – зависит от ряда факторов, в том числе и от ситуации. При благоприятных условиях, например безопасных для них, завистники пытаются дискредитировать человека, его способности и личность в целом. При этом обычно прибегают к агрессивным

действиям психологического характера: угрозам, оскорблениям и унижениям, несправедливости, недооценке личности и её достижений, различным формам дискриминации, клевете, приписывании отрицательных ярлыков и т.п. Пытаясь оправдать свое поведение, скрыть истинные его причины, завистник расщепляет своё представление о личности объекта зависти на инструментальную и характерологическую часть, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены: его объявляют «хорошим специалистом», но «плохим человеком». Первое сложно опровергнуть, если специалист действительно хороший и это известно многим. Второе также сложно опровергнуть, если информация распространяется среди людей, которые недостаточно знают жертву. Такая ситуация довольно распространена в научных коллективах. К сожалению, в таких коллективах всегда находятся люди, которые имеют только безграничные амбиции и способности карьериста при отсутствии способностей ученого. Тот, кто не достиг желаемых успехов, часто находит объект для эмоциональной разрядки в своей среде – обращает внимание на тех, кто достиг большего, чем он. Но достижения человека является результатом не только способностей и умения, но и его характера: волевых качеств, целеустремленности, трудолюбия. Не каждый завистник способен это понять.

Существенным фактором разрушительного поведения есть амбиции. Стремление к успеху можно считать нормальным, но если оно превращается в навязчивую идею и реализуется за счет страданий других людей, последствия могут иметь разрушительный характер. Усиление социальных различий стимулирует конкуренцию, неизбежно приводит к столкновению различных стремлений, что небезопасно на фоне деформации правового сознания и моральной деградации личности и общества в целом.

Способом нейтрализации такого фактора агрессивного поведения как амбиции является создание условий, способствующих раскрытию личностного потенциала каждого человека. Возможность создания таких условий существенно зависит от успехов государства в борьбе с коррупцией. Именно коррупция приводит к тому, что благосостояние человека, его безопасность, возможность реализации законных интересов определяется не личностным потенциалом и трудом, а связями, материальным положением, «платежеспособностью». Уверенность в невозможности добиться хоть какой-то справедливости, законным путем реализовать свои интересы стимулирует агрессивное поведение.

Устранить все факторы агрессивного поведения невозможно. Наказание в определённой степени может использоваться для контроля агрессии, но оно неспособно не только преодолеть её причины, но даже все проявления агрессивного поведения. Человек обычно стремится действовать согласно взглядам, которых придерживается он сам и которые распространены в обществе. Сейчас можно говорить об агрессивном обществе, которое формирует свои правила поведения – борьбы за выживание. Масштабы криминальных проявлений зависят от уровня агрессивности общества. Сложная экономическая, политическая и социально-психологическая ситуация провоцирует усиление факторов агрессивного поведения, расширяет масштабы

и сферу проявлений агрессии. Чтобы уменьшить проявления агрессии, необходимо изменить общество, повысить уровень его правовой культуры и правового сознания. Немаловажная роль в выполнении этой задачи отводится юридической науке, которая должна углублённо исследовать факторы агрессивного поведения. Определение причин негативного явления является серьёзным шагом к его преодолению.

Литература:

1. Волконская Е.К. Агрессия: криминологические аспекты // Вестник Воронежского института МВД России. – 2012. - №4 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/agressiya-kriminologicheskie-aspekty>

2. Гусова В.А. Зависть как социальный феномен [Текст]; дисс. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Гусова Валерия Александровна; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». – М., 2006. – 130 с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/zavist-kak-sotsialnyi-fenomen>

3. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Перевод. Авт. вст. ст. П.С. Гуревич. – М.: Республика, 1994. – 447 с.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Багатырова М.Н.

*Старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права
ДГПУ.*

Махачкала, Республика Дагестан, Россия.

Алиева А.И.

К.и.н., доцент кафедры гражданского и уголовного права ДГПУ.

Махачкала, Республика Дагестан, Россия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА И ЕГО РОЛЬ В СДЕРЖИВАНИИ ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВООРЯДКА В СТРАНЕ

С момента принятия уголовного закона и до его замены на другой нормативный акт он может претерпевать многочисленные изменения. По большому счету, именно их своевременность наряду с необходимым качеством (соответствием объективной действительности) и способны повышать эффективность законодательных положений. Оба критерия являются обязательными для обеспечения высокого качества уголовно-правового регулирования, оказывая решающее влияние на конкретные средства воздействия. Оба критерия, раскрывающие содержание оперативности, обязательны. Отсутствие хотя бы одного из них исключает либо существенно снижает качество превенции, делая уголовный закон беспомощным в противодействии преступности¹⁹.

Однако, как показывает анализ изменений, внесенных в Уголовный Кодекс РФ за последнее десятилетие, деятельность законодателя носит в большей мере эпизодичный, нежели комплексный или системный характер, в основном следуя в направлениях, не подчиненных единому началу. Как правило, новые положения уголовного закона направлены на борьбу с отдельно взятыми явлениями, слабо согласуясь с теми нормами Кодекса, которые к тому времени уже давно существуют и успешно применяются. Они не являются единым целым, комплексом мер, обеспечивающим противодействие преступности как социальному феномену, а не его отдельно взятым проявлениям. Разрозненность изменений и дополнений между собой является основной причиной их неэффективности в условиях реальной действительности. На фоне высочайшей динамики принятия новых положений эта проблема усугубляется многократно и находит соответствующее проявление в растущем непонимании среди членов общества. Вполне естественно, что говорить в таких условиях об уголовно-правовой идеологии, уголовно-правовой политике и целях уголовного законодательства не приходится, что в данном случае является даже не следствием, а причиной происходящих процессов.

¹⁹ Бавсун М.В. "Изменения и дополнения уголовного закона как средства повышения эффективности его применения Актуальные проблемы российского права", 2013, N 4

Эффективность норм уголовного закона проявляется в результативности воздействия на потенциальных субъектов преступлений²⁰. Целью правосудия в уголовном судопроизводстве, по сути, выступает исправление преступника и обоснование тем самым целесообразности судебной деятельности. Поэтому индикатором качества уголовного закона может быть только сам антикриминальный аспект²¹.

Следует обратить внимание на двойственный характер эффективности уголовного закона, включающий юридический и социальный аспекты.

С юридической точки зрения эффективность уголовного закона понимается как соответствие поведения субъектов правоотношения требованиям, закрепленным в нормах соответствующего свода законов.

В контексте социальной эффективности простого исполнения требований норм уголовного закона недостаточно. Здесь необходимо осмысление по-настоящему глубинных процессов правового регулирования, в том числе решения социальных задач, находящихся за пределами непосредственной сферы правового регулирования. В данном случае это фоновые явления по отношению к фактам непосредственного нарушения требований уголовного закона (соотношение криминальных процессов с фактами совершения конкретных преступлений). Эффективность уголовного закона нельзя полностью отождествлять с эффективностью уголовно-правовой нормы и в целом уголовного права. Нормы уголовного закона реализуются в различных формах и по своему содержанию достаточно неоднородны. В частности, по форме можно выделить: нормы-требования; нормы-принципы, нормы-фиксаторы проблемной ситуации; поощрительные и компромиссные нормы; нормы, определяющие статус субъектов уголовных правоотношений, и т.д.²².

По содержанию наиболее распространены дефиниции, направленные на удержание лиц от действий, признанных в соответствующем своде законов противоправными. В этой связи и роль уголовной политики в части практической реализации требований норм уголовного закона должна рассматриваться двояко, а именно с содержательной и формальной сторон.

Разнообразие норм УК РФ, по сути, - создание оболочки позитивного уголовного права как одного из условий достижения желаемого обществом правоохранительного эффекта в виде снижения преступности до максимально возможного уровня. В этой связи вопросы повышения эффективности уголовно-правовых средств воздействия относятся к числу коренных задач уголовной политики.

В механизме уголовно-правового устрашения важную роль играют представления населения о надлежащей или ненадлежащей суровости наказания, корреспондирующей с определенными видами преступных

²⁰ Аминов Д.И., Солонин А.Ю. От чего зависит эффективность уголовно-правового воздействия?

²¹ Тепляшин П.В. Перспективы расширения судебно-правового регулирования уголовно-исполнительных отношений.

²² Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. - Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2008. С.76-81.

посягательств. Соответственно игнорирование требований общественного правосознания при построении и применении уголовно-правовых санкций не способствует эффективности уголовного закона²³. Не менее сложен механизм сдерживания на уровне индивидуума. "Ни одному из известных исследований не удалось показать, что именно страх перед наказанием, актуализация моральной нормы поведения или привычки поступать в соответствии с законом выступили причиной несовершения даже отдельного преступления. Установленным можно считать лишь то, что... в действительности же границы осознания не соответствуют подлинному значению обще предупредительного воздействия. Часть этого эффекта имеет бессознательный характер, что расширяет рамки, ограниченные сознанием. Другая часть является ошибкой в интерпретации символов общего предупреждения (тюрьма, смертная казнь, поимка преступника и т.д.) и их определяющих характеристик (суровость и неотвратимость ответственности). Иначе говоря, человек нередко ошибается в оценке тех или иных символов удержания как обстоятельств, не позволивших ему совершить преступление, что сужает поле предупредительного эффекта. Социальная эффективность уголовного закона не исчерпывается измерением фактической эффективности. Очевидно, качественная оценка может базироваться в данном случае на субъективном представлении населения о том, насколько действующему уголовному закону свойственна неотвратимость наказания. При этом соответствующая оценка может достаточно в больших пределах отличаться от существующих реалий. И здесь в первую очередь включаются механизмы социальной психологии, приобретающие очертания в зависимости от эффективности факторов непосредственного воздействия на население, а именно: общей социально-экономической ситуации в регионе и в стране в целом; интенсивности и содержательности публикаций в средствах массовой информации и всемирной сети Интернет, освещающих соответствующую работу правоохранительных органов; компактности или, напротив, разобщенности населения, проживающего на определенной территории.

Потребность оперативного вмешательства в сферу уголовно-правового регулирования в ситуации подобного рода безусловно крайне высока. Адекватность вмешательства складывающимся тенденциям развития преступности и все растущему неверию в уголовный закон, что не в последнюю очередь объясняется именно такой практикой его применения, не вызывает сомнений. При этом своевременность изменений уже давно прошла и исправление ситуации в сторону повышения ее объективности с каждым годом будет лишь увеличиваться по времени и степени прилагаемых государством усилий. Крайне важным является то, какой именно будет официальная реакция на происходящие в обществе процессы, связанные с его дальнейшей криминализацией. От этого зависит не только содержание системы средств противодействия преступности но и состояние общественного сознания, его

²³ Голубов И.И. Стабильность норм уголовного закона - условие эффективной уголовной политики "Российский следователь", 2012, N 20

оценка уголовного закона как основного и авторитетного акта государственного волеизъявления либо, наоборот, отношение к нему как к слабому, неспособному обеспечить необходимый результат нормативному акту.

Литература.

1. Бавсун М.В. "Изменения и дополнения уголовного закона как средства повышения эффективности его применения Актуальные проблемы российского права", 2013, N 4

2. Аминов Д.И., Солонин А.Ю. От чего зависит эффективность уголовно-правового воздействия?

3. Тепляшин П.В. Перспективы расширения судебно-правового регулирования уголовно-исполнительных отношений.

4. Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. - Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2008. С.76-81.

5. Голубов И.И. Стабильность норм уголовного закона - условие эффективной уголовной политики "Российский следователь", 2012, N 20